

កម្រងលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ
 របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេស ជូនសម្តេចមហាបវរធិបតី
 ហ៊ុន ម៉ាណែត
 នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចងក្រងដោយ គឹម អំណាត់
 ត្រួតពិនិត្យដោយ ម៉ៅ សុជាតិ និង ផាន់ ព្រហស្សត្រីវិថី
 ២០២៤

មាតិកា

អារម្ភកថា-----	ii
សេចក្តីផ្តើម-----	១
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអាស៊ី-----	៣
អាស៊ីអាគ្នេយ៍-----	៤
អាស៊ីបូព៌ា-----	២០
អាស៊ីទក្សិណ-----	២៨
មជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីកណ្តាល និងអាស៊ីខាងលិច-----	៣៥
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអូសេអានី និងប៉ាស៊ីហ្វិក-----	៤៥
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប -----	៤៨
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសទ្វីបអាមេរិក -----	៧៨
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិក-----	៨៦
សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នអន្តរ ជាតិផ្សេងៗ-----	៩២
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន -----	១០៦

អារម្ភកថា

មានបុព្វហេតុចម្បងពីរដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឱ្យចងក្រងឯកសារនេះឡើង។ មូលហេតុទីមួយ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិខ្លះដែលបានលើកឡើងថា «ជនជាតិខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវ ចងក្រង ឬរក្សាទុកឯកសារឱ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយ»។ ទស្សនៈនេះប្រៀបដូចទៅនឹងការមើលតែដើមឈើមួយដើម ជាជាងមើលព្រៃទាំងមូល ព្រោះការលើកឡើងបែបនេះ បានបង្ហាញពីការយល់ឃើញតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះ និងពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។ បើពិនិត្យពីសម័យមហាអាណាចក្រខ្មែរ (សម័យអង្គរ) បុព្វបុរសខ្មែរយើងធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ល្អដ៏រុងរឿង និងបានកសាងអារ្យប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ របៀបដឹកនាំប្រទេស យុទ្ធវិធីសឹកសង្គ្រាម និងសំណង់ជំងឺមហិមាជាច្រើន គឺពឹងផ្អែកលើតម្រាសាស្ត្រាដូចជា តម្រាពិជ័យសង្គ្រាម ដីកា គម្ពីរ ក្បួនខ្នាត និងឯកសារផ្សេងៗ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជាឃ្លាំងនៃចំណេះដឹង និងជំនាញមហាសាល ក្នុងការកសាងសម័យកាលដ៏រុងរឿងនោះ។ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ សង្គមខ្មែរបានពិបប្រទះនឹងកលិយុគជាហូរហែរ ដែលជាហេតុបណ្តាលឱ្យក្បួនសាស្ត្រាមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ និងខូចខាតដោយសារកត្តាធម្មជាតិផង និងភ្លើងសង្គ្រាមផង។

បើមនុស្សខ្មែរមិនចូលចិត្តចងក្រងឯកសារ ម៉្លោះប្រហែលជាគ្មានទេសិលាចារឹក និងរូបចម្លាក់ដ៏រស់រវើកដែលមាននៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនានា។ ទន្ទឹមនេះ ទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈបែបណា ក៏មនុស្សខ្មែរគ្រប់ជំនាន់នៅតែបន្តចងក្រង ឬរក្សាទុកឯកសារដ៏មានតម្លៃពីមុន និងសរសេរសៀវភៅជាច្រើនដោយអន្លើ។ ការណ៍នេះ បានបង្ហាញយ៉ាងប្រាកដថា មនុស្សជំនាន់មុនបានបង្កើតស្នាដៃយ៉ាងច្រើនបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ ប្រសិនបើក្បួនសាស្ត្រាទាំងនោះត្រូវបានមនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្វែងយល់ និងរៀនសូត្របន្តយ៉ាងទូលំទូលាយ នោះស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសនឹងមានអ្នកស្នងថែ ហើយអាចបង្កើតស្នាដៃថ្មីឱ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតផង ដោយជៀសវាងបាននូវការលួចចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានហិរិឱត្តិប្បៈ។

មូលហេតុទីពីរ គឺព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជា។ ការប្តូរវេនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីតាមរយៈដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជា បានអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកនោះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលគួរឱ្យកត់ សម្គាល់។ ខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកបន្តវេនជំនាន់ថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដែលមាន **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខដឹកនាំ ប្រកបដោយថាមភាព ប្រាជ្ញាស្មារតីក្លៀវក្លា និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ ដែលអាចធានាសុខ សន្តិភាពផ្ទៃក្នុងសម្ភារៈ និងស្មារតី ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព បរិយាបន្ន និង សមធម៌ក្នុងសង្គម។ កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង យើងសង្កេត ឃើញមានការដ្ឋានកំណែទម្រង់ និងកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពជាច្រើនត្រូវបាន រៀបចំឡើង ដើម្បីបំពេញ និងឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន ដោយផ្ទាល់ ហើយសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមជាច្រើនអន្លើបាននិងកំពុង លេចរូបរាងឡើងជាបណ្តើរៗ។ ទន្ទឹមនេះ ក៏មានដែរមតិពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួន ដែលមាន និន្នាការផ្ទុយពីរាជរដ្ឋាភិបាល មិនសូវមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ថ្មី។ ការណ៍នេះ វាជារឿងធម្មតាទេ សូម្បីតែព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ ឬព្រះជាម្ចាស់ ក៏នៅមិន អាចបំពេញចិត្តមនុស្សលោកទាំងអស់បានដែរ។ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តី ភាពសម្បូរបែប នៃមតិ គឺជាបច្ច័យល្អ ដ្បិតការរិះគន់បែបស្ថាបនា ដែលមិនមែនរិះគន់បែបជាន់ពន្លិច គឺ កើតចេញបំណងសុចរិត ចង់ឃើញការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងអាចជាធាតុចូល សម្រាប់ រាជរដ្ឋាភិបាលយកមកពិចារណាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ ជាពិសេសអភិក្រមទាំង ប្រាំ (ច្នេះកញ្ជក់ ដូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់)។

កត្តាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ បានជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឱ្យរៀបចំ «កម្រងលិខិតអប អរសាទរ និងជូនពររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសជូន **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» គឺជាវណ្ណកម្មស្នាដៃ ដែលនឹងក្លាយជាចំណែក ដ៏តូចមួយចូលរួមជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអាន ក្នុងការបង្កើនពុទ្ធិ ក៏ដូចជាឯកសារជំនួយ ស្មារតីដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ជាពិសេសក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីគំរូ និងខ្លឹមសារ សំខាន់ៗនៃការតាក់តែងលិខិតអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយជូនដល់ថ្នាក់ ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយទៀតក្នុងឱកាសទទួលតំណែងថ្មី។

ធ្វើតក្កុដឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះ
បុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំ គឺលោកឪពុក គឹម ធួក និងអ្នកម្តាយ ភោគ និង។ សូមអរគុណជាអនេក
ដល់ លោក ម៉ោ សុជាតិ និងលោក ផាន់ ព្រហស្បតិ៍វិទ្ធី ដែលបានធ្វើតពេលវេលាដ៏
មមាញឹកជួយត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារ អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមតិកែលម្អជាច្រើន។ សូមអរគុណដល់
ភរិយារបស់ខ្ញុំ អេង សុវណ្ណជីតា ដែលតែងតែគាំទ្រ និងផ្តល់គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងកិច្ចការចង
ក្រងឯកសារនេះ។ កិច្ចការនេះអាចសម្រេចទៅបានក៏ដោយសារការគាំទ្រ និងជួយជ្រោម
ជ្រែងពីញាតិមិត្តជាច្រើនទៀត ដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់។ ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ
មតិស្តាប់នាតែម្តង ដោយក្តីរីករាយបំផុត តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬតេឡេក្រាម (៨៥៥)
៧៧ ៩៩ ៣៣ ៦៨ ឬសារអេឡិចត្រូនិច៖ kimamnath@gmail.com។

ដោយក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន
រដ្ឋធានីម៉ានីល, ថ្ងៃសុក្រ ១៥ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ ព.ស.២៥៦៧
ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ គ.ស.២០២២

គឹម អំណត់

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះជូន
ញាតិការគ្រប់សន្តាន និងជូនជាពិសេសចំពោះ
លោកយាយ កោត គុណ ជាទីគោរពស្រឡាញ់!

សេចក្តីផ្តើម

បើទោះជាបច្ចុប្បន្នយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនច្រើន ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងតាមសារលិខិតនៅតែមានសារៈសំខាន់។ តួយ៉ាង ក្នុងកិច្ចការការបរទេស គេនៅតែឃើញប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រធានស្ថានប័នអន្តរជាតិ ជ្រើសរើសលិខិតអបអរសាទរ ជូនពរ និងរំលែកទុក្ខជាដើម។ លិខិតទាំងនោះ ជាសក្ខីភាពនៃទំនាក់ទំនងល្អ និងសមានចិត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជន និងប្រទេសទាំងនោះ។ និយាយជារួម ខ្លឹមសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល វាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីសោមនស្ស និងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិ ដើម្បីសហការការងារនាពេលអនាគតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងសារនោះក៏មានបង្កប់សារនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនជូនមកថ្នាក់ដឹកនាំដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីផងដែរ ។

កម្រងឯកសារនេះ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបរទេស និងស្ថានប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗ ចំនួន ៦៨ រូប ជូន **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត** ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចត្រូវបានរដ្ឋសភា បោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនីតិកាលទី៧ និងបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែង នៅចំពោះព្រះករុណា **ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី** ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។

លិខិតអបអរសាទរភាគច្រើនត្រូវបានតាក់តែងជាភាសាអង់គ្លេស (ក្នុងនោះក៏មានភ្ជាប់ជូនផងដែរនូវលិខិតប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ និងលិខិតដើមជាភាសាសារជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសទាំងនោះ)។ សូមបញ្ជាក់ថា លិខិតអបអរសាទរដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងដៃនេះ គឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគណនីយបណ្តាញសង្គមតេឡេក្រាម (Telegram) របស់ **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត** (Samdech Moha Borvor Thipadei HUN

MANET, Prime Minister of Cambodia) ឬតាមតំណភ្ជាប់ https://t.me/Dr_Hunmanetofcambodia ។
ចំពោះចំនួនលិខិត ខ្ញុំសូមមិនធានាអះអាងថាមានតែ ៦៨ ច្បាប់ ជ្រើសរើសអាចមានការឆក
លែងក្នុងការស្រង់យកមកចងក្រង ឬលិខិតខ្លះអាចមិនត្រូវបានបង្កើតឡើយជាដើម។
នៅក្នុងការចងក្រងនេះ ខ្ញុំបានបែងចែកលិខិតអបអរសាទរទាំងនោះទៅតាមទ្វីបនីមួយៗ
ដោយគិតតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ជាជាងផែនទីនយោបាយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ តំបន់
មជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីកណ្តាល និងអាស៊ីខាងលិច ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងទ្វីបអាស៊ី លើកលែង
ករណីរុស្ស៊ី ខ្ញុំសូមចាត់ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុប។ ចំណែក សារអបអរសាទររបស់
អង្គការស្ថានប័នអន្តរជាតិត្រូវបានដាក់មួយផ្នែកផ្សេង។

ទន្ទឹមនេះ ខ្ញុំបានព្យាយាមសាកល្បងបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញចំពោះសារ
នយោបាយតាមរយៈសំណេរមួយចំនួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសទាំងនោះ ប៉ុន្តែមិនបាន
គ្រប់ទាំងអស់នោះទេ ដោយហេតុថាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំប្រៀបបាននឹងទឹកមួយតំណក់
ក្នុងមហាសាគរដ៏ល្វីងល្វើយ។ សូមជម្រាបជូនបន្ថែមថា ការបកស្រាយនេះ គឺធ្វើឡើង
តាមការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ មិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រឱ្យបាន
ស៊ីជម្រៅ និងសុក្រឹតនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអធ្យាស្រ័យទុកជាមុនចំពោះ
កំហុសឆ្គង ឬការខ្វះខាតដោយអចេតនា។

សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ បណ្តាប្រទេសអាស៊ី

អាស៊ីអេក្លេស៊ី

- ១- ព្រះយាយ ជារូស្សាឡាម៖ ខ្លឹមសារដកស្រង់សារអបអរសាទររបស់ ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាស់ ប៊ុលគីយ៉ាស់ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah) ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រព្រះយាយ ជួន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សារអបអរសាទរនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញពី ការគួរសមក្នុងនាមជា ប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នា និងការត្រៀមខ្លួនសហ- ការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគី និងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន។

២- ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ (Joko Widodo) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation
 Jakarta, 31 August 2023

Your Excellency,

On behalf of the Government and people of the Republic of Indonesia, I would like to extend my congratulations on the appointment of Your Excellency as the new Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. I am confident that under Your Excellency's virtuous leadership, the amicable ties and strong bilateral relations between Indonesia and Cambodia will further strengthen.

Please allow me to reiterate my strong commitment to strengthen the collaboration between our two countries in various strategic areas, especially in the economic field. I have sent a special team to Cambodia to further explore cooperation in increasing rice imports from Cambodia to Indonesia. Prime Minister Hun Sen has responded positively, and I look forward to the same commitment from Your Excellency.

In this regard, I would also like to cordially invite Your Excellency to participate at the 43rd ASEAN Summit and Related Summits in Jakarta on 5-7 September 2023. I also invite Your Excellency to participate at the ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific in Jakarta, 5-6 September 2023.

As we have applied during the 42nd ASEAN Summit, I will also invite Timor-Leste to participate in our Plenary and Retreat meeting.

My wife and I would also like to invite Your Excellency's spouse to participate to partake in the spouse program that specifically has been prepared during the 43rd ASEAN Summit and Related Summits.

A Tentative Program for the 43rd ASEAN Summit and Related Summits is attached for Your Excellency's reference.

Please accept, Your Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Sgd.

JOKO WIDODO

His Excellency
Dr. HUN MANET
 Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

ក្នុងលិខិតនេះ មានផ្ញើតបញ្ចូលមិនត្រឹមតែការអបអរសាទរ ការត្រៀមលក្ខណៈសហការក្នុងថ្ងៃអនាគត និងការអញ្ជើញសម្តេចធិបតីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែខ្លឹមសារលិខិតនេះក៏បានរម្ងឹកពីសារតាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីមុន ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការនាំចេញស្រូវអង្ករ។

ឥណ្ឌូណេស៊ីដែលមានប្រជាជនជាង ២៧០ លាននាក់ កំពុងរកប្រកាសនាំចូលអង្ករបំពេញកង្វះខាតក្នុងស្រុក ។ ការនាំចូលកើនឡើងពី ២៣,៧ម៉ឺនតោន (មករា សីហា ២០២២) ដល់ ១,៥៩ លានតោន ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៣ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ នៅរដ្ឋធានីហ្សាការតា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Agustus 2023

Yang Mulia,

Atas nama Pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri Kamboja yang baru. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Yang Mulia, ikatan persahabatan dan hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Kamboja akan semakin kuat.

Perkenankanlah saya menyampaikan kembali komitmen saya untuk memperkuat kolaborasi kedua negara kita di berbagai bidang strategis, khususnya di bidang ekonomi. Saya telah mengirimkan tim khusus ke Kamboja untuk menjajaki lebih lanjut kerja sama peningkatan impor beras dari Kamboja ke Indonesia. Perdana Menteri Hun Sen telah merespons positif, dan saya harapkan komitmen yang sama dari Yang Mulia.

Pada kesempatan ini pula, dengan hormat saya mengundang Yang Mulia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN dan KTT terkait lainnya di Jakarta, pada tanggal 5-7 September 2023. Saya juga mengundang Yang Mulia untuk berpartisipasi pada Pertemuan *ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* di Jakarta, 5-6 September 2023.

Sebagaimana halnya pada KTT Ke-42 ASEAN, kali ini saya juga akan mengundang Timor-Leste untuk hadir pada pertemuan Pleno dan Retreat.

Perkenankan pula saya dan istri mengundang pasangan Yang Mulia untuk dapat hadir pada acara yang telah disiapkan secara khusus pada pertemuan KTT Ke-43 ASEAN dan KTT terkait lainnya.

Bersama surat ini, saya menyampaikan rangkaian Program KTT ke-43 ASEAN dan KTT terkait lainnya sebagai rujukan Yang Mulia.

Terimalah, Yang Mulia, penghargaan saya yang setinggi-tingginya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Yang Mulia
Dr. HUN MANET
Perdana Menteri Kerajaan Kamboja
PHNOM PENH

៣- ឡាវ៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម សនសៃ ស៊ីផាន់ជន (Sonexay Siphandone) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បកប្រែក្រៅផ្លូវការ

សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ
សន្តិភាព ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ ឯកភាព វឌ្ឍនៈភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋធានីវៀងចន្ទន់ ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣

ឯកឧត្តមជាទីគោរពរាប់អាន

ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ និងសូមជូនសារអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រដ៏កក់ក្តៅ និងសូមជូនពរមហាប្រសើរចំពោះឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ និងមានជំនឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ដោយចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តម និងដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យទទួលបាននូវសេចក្តីរីកចំរើនរៀងរាល់ថ្ងៃជាប់ៗ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នូវសេចក្តីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងបានរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឯកឧត្តម ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងមានប្រវត្តិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអ្នកជិតខាងល្អតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរ របស់ពួកយើងគ្រប់វិស័យឱ្យទទួលបានការរីកចំរើនឥតឈប់ឈរ។

ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជាទាំងពីររបស់ពួកយើងមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងដ៏ល្អតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រក្រតី ដែលជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាដៃគូរួមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់វិស័យគង់វង្សយូរអង្វែង ឱ្យទទួលបានផ្លែផ្កាជាក់ស្តែង ទាំងក្នុងរង្វង់ទ្វេភាគី និងពហុភាគីដើម្បីនាំប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីររបស់ពួកយើង ក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងក្នុងតំបន់ និងសាកលលោក។

ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តម និងប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូណ៌មានសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើន និងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងបន្ថែមទៀតក្នុងការកិច្ចជំនុំជំរះឯកឧត្តមរបស់ឯកឧត្តម។

ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

ហត្ថលេខា
សនសៃ ស៊ីផាន់ជន

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ឡាវជាប្រទេសភូមិផងជាប់
របងជាមួយ ដែលមាន
ទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លើគ្រប់វិស័យ។ ប្រទេសតូច
ភាគច្រើនគាំទ្រយន្តការ
ទ្វេភាគី និងពហុភាគី។
ចំណុចដែលគួរឱ្យកត់
សម្គាល់ គឺការកោតសរសើរ
ពីគុណវុឌ្ឍិរបស់សម្តេចធិបតី
ហើយមានសុទិដ្ឋិនិយម
ចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់
កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី។

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023

ພະນະທ່ານ,

ໃນນາມລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍຄື ໃນນາມສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຂໍສົ່ງຄໍາຊົມເຊີຍອັນອົບອຸ່ນ ຈິ່ງໃຈ ແລະ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງ ພະນະທ່ານ ໃນໂອກາດທີ່ ພະນະທ່ານ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງ ພະນະທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ນໍາພາ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍປົນປົນຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ພະນະທ່ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທຸນຄຸນສ້າງ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຖານບ້ານໃກ້ເຄືອນຄາງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີເລີດມາແຕ່ດົນນານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດພວກເຮົາ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ສອງປະເທດພວກເຮົາໄດ້ມີມູນເຊື້ອການພົວພັນມາແຕ່ຍຸຮານນະການ, ການນໍາຂຶ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນບົກກະຕິ ອັນໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສູກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ໜັ້ນຄົງຍາວນານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ມາສູ່ ປະຊາຊົນສອງຊາດພວກເຮົາ ກໍຄື ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືໂອກາດອັນສະຫງ່າລາສີນີ້, ອວຍພອນໃຫ້ ພະນະທ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍາປູເຈຍ ຈິ່ງມີຊຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຜາຊຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າໃນພາລະກິດອັນສູງສົ່ງຂອງພະນະທ່ານ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ,

ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ພະນະທ່ານ ປອ. ຮຸນ ມາແນດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ

៤- ម៉ាឡេស៊ី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម (ANWAR IBRAHIM) នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរវេជ្ជបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

PRIME MINISTER
MALAYSIA

His Excellency Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

Dear Prime Minister Hun Manet,

Please accept my heartiest congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Indeed, there is no doubt that under your able leadership, Cambodia will achieve greater prosperity and progress.

As Malaysia and Cambodia share a longstanding history of friendship and collaboration, I remain confident that our ties will continue to flourish and strengthen for years to come. I look forward to working closely with you and wish to invite Your Excellency to undertake an official visit to Malaysia at a mutually convenient date.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

ANWAR IBRAHIM

28 August 2023

ដើម្បីកុំឱ្យខាត ផ្លែលិខិត
អបអរសាទរ ហើយភ្ជាប់
ជាមួយការអញ្ជើញទស្សន
កិច្ចផ្លូវការតែម្តង។ វាជា
សញ្ញាដ៏ល្អមួយសម្រាប់
អនាគតនៃទំនាក់ទំនង
រវាងប្រទេសទាំងពីរ ដ្បិត
ទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយរឹត
ចំណងមិត្តភាពបន្ថែម
ទៀត។

៥- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ មិន អាងឡាំង (Min Aung Hlaing) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Prime Minister
Republic of the Union of Myanmar

Dated, 7 August 2023

Excellency,

I warmly congratulate Your Excellency on your recent appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia on 7 August 2023.

Over the past six decades of our traditional friendship and cooperation, Myanmar and Cambodia have consistently maintained closer ties, understanding and trust based on the principles of mutual respect for sovereignty, non-interference in each other's internal affairs and cooperation for the mutual benefits of our two peoples.

It is my firm conviction that under your visionary leadership and guidance, close cooperation between Myanmar and Cambodia will be further strengthened and enhanced in various areas in order to bring about tangible benefits to our two nations and peoples in the years to come.

I avail this opportunity to convey to Your Excellency my warm wishes for your personal good health and happiness, and for all success in your future endeavours.

With the assurances of my highest consideration,

Senior General Min Aung Hlaing

H.E. Dr. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

សារអបអរសាទរនេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមសារអបអរដំបូងគេដែលបានធ្វើជូនសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី។ “គោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នា និងកិច្ចសហការដើម្បីដ្ឋប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក” គឺជាខ្លឹមសារនៃលិខិត ដែលចង់សង្កត់ធ្ងន់ថា មីយ៉ាន់ម៉ា មិនចង់ឱ្យបរទេសចូលកូលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន។

៦- សិង្ហបុរី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លី សៀនឡុង (Lee Hsien Loong) នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី ជូន សម្តេចមហាបវរជ័យ ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Prime Minister
Singapore

26 July 2023

Dear Prime Minister Hun Manet,

On behalf of the Government of Singapore, I congratulate you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Singapore and Cambodia have longstanding and friendly ties. Our bilateral relationship has grown since our last meeting in 2018, when you visited Singapore as the 64th Lee Kuan Yew Exchange Fellow. We have stepped up cooperation in trade and investments, technical assistance, as well as military-to-military exchanges under your leadership as Deputy Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Armed Forces and Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Army. We have also expanded collaboration in new and emerging areas, such as the export of renewable energy to Singapore and the trading of carbon credits. Our countries should continue to explore expanding collaboration in areas such as climate change and digitalisation.

I look forward to working with you and your team to continue strengthening our cooperation, both bilaterally and at multilateral fora. I also look forward to meeting you in-person at the upcoming 43rd ASEAN Summit in Jakarta this September.

*Yours sincerely
Lee Hsien Loong*

General Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុង សារអបអរនេះគឺ (១) ការ ម៉ឺកអំពីជំនួបលើកទី១ (២) កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី លើវិស័យផ្សេងៗក្នុងអំឡុង ពេលដែលសម្តេចជ័យជំនះ តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការកង ទ័ពជើងគោក និងជាពិសេស (៣) លើកឡើងច្បាស់ៗមាន ដូចជា ការនាំចេញថាមពល កកើតឡើងវិញមកសិង្ហបុរី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ឌីជីថលលូបនីយកម្ម។ ត្រង់ នេះ បង្ហាញឱ្យឃើញពីគុណ តម្លៃរបស់សិង្ហបុរី គឺការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ដែលដើរទាន់ សម័យកាល ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដោយឡែក មើល តែកាលបរិច្ឆេទក៏អាចឱ្យយើង ដឹងថា សិង្ហបុរីធ្វើការរហ័ស។

៧- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វីរៀន បាឡាគ្រីស្ករណាន់ (Vivian Balakrishnan) រដ្ឋមន្ត្រី
ការបរទេសសិង្ហបុរី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា
ចក្រកម្ពុជា។

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
SINGAPORE

26 July 2023

MINISTER

General Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

Dear *Prime Minister Hun Manet*

I convey my sincere congratulations to you on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Singapore and Cambodia enjoy warm and longstanding relations, with complementary cooperation in trade and investment, logistics, agriculture, and human resource development. We also share mutually beneficial interests in the green and digital economies. Keppel Energy and Royal Group Power Company are working together to facilitate the export of renewable energy from Cambodia to Singapore. This is a promising project that can be a pathfinder towards the vision of an ASEAN Power Grid. I look forward to further discussions on how we can deepen our collaboration in these emerging areas.

I wish you and your team every success and look forward to meeting you soon at the upcoming 43rd ASEAN Summit in Jakarta this September.

Yours sincerely,

DR VIVIAN BALAKRISHNAN

៨- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ធាវី ឈីហ៊ាន (Teo Chee Hean) ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រី សម្របសម្រួលសន្តិសុខជាតិសិង្ហបុរី ជូន សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែត ជាប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

SENIOR MINISTER
COORDINATING MINISTER
FOR NATIONAL SECURITY
SINGAPORE

3 August 2023

General Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

Dear Prime Minister,

Congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Singapore and Cambodia enjoy longstanding and friendly relations. During your tenure as Deputy Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Armed Forces and Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Army, relations between our armed forces grew significantly.

Our two countries are now cooperating in new areas, such as renewable energy and carbon credits. These new initiatives can serve as important pathfinders for collaboration in the emerging green and digital economies.

I have appreciated the in-depth discussions we had during our meetings, most recently during my working visit to Cambodia in May 2023 where we exchanged views on a wide range of domestic, regional, and global issues. I look forward to working closely with you and your team to deepen our partnership.

I wish you every success in bringing growth and prosperity to Cambodia, and look forward to our next meeting.

Yours sincerely,

TEO CHEE HEAN

៩- ថៃឡង់ដឺ៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទ អូចា (Prayut Chan-O-Cha) នាយក រដ្ឋមន្ត្រីធុតអាណត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយក រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Office of the Prime Minister,
Government House,
BANGKOK.

๑๘ August B.E. 2566 (2023)

Excellency,

On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I have the honour to convey my sincere congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am confident that, under your able leadership and with the strong support that you have received from the Cambodian people, you will be able to lead Cambodia and her people towards even greater peace and prosperity.

I am very pleased that the relations between Thailand and Cambodia have continued to grow in all aspects, thanks to the strong bonds of friendship between the leaders of the two countries. Thailand and Cambodia have become close and natural partners for peace and prosperity. With continued close cooperation and friendship between our peoples, the relations between Thailand and Cambodia will continue to thrive and bring even greater benefits to both our countries, peoples, as well as the region.

I wish you every success in serving your country and the people of Cambodia.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

General (Ret.)
(Prayut Chan-o-cha)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand

His Excellency
Dr. Hun Manet,
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia,
PHNOM PENH.

ជាការសក្តិករ នៃ ប្រទេសជាប់រងគ្នា អ្វី ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាង ប្រជាជន និងប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរ ដែល យើងអាចដឹងតាមរយៈ ការធ្វើទស្សនកិច្ចជាទៀត ទាក់ និងការប្រាស្រ័យ ទាក់ទងរវាងប្រជាជននៃ ព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរ ដែលមានទំនាក់ទំនងជិត ជិតរវាងគ្នាលើគ្រប់វិស័យ អស់ពេលជាយូរមក ហើយ។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានធ្វើ ទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅថៃ នៅថ្ងៃ ទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

១០- វៀតណាម៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ផាម មីញធីញ (Pham Minh Chinh) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

**PRIME MINISTER
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

Ha Noi, 22 August, 2023

**To: His Excellency Kitti Tesaphibal Bindit HUN MANET
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH**

Dear Excellency Prime Minister,

On behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and her people, I would like to convey to Your Excellency my warmest congratulation on the occasion that His Majesty King Norodom Sihamoni, the National Assembly, the Royal Government and people of Cambodia have entrusted to Excellency the role of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia term VII.

It is my firm belief that, under Excellency's leadership, the Royal Government and people of Cambodia will continue to attain great achievements on the path towards building a nation of peace, stability and prosperity, and Cambodia's role and position on the regional and global stage will continue to rise.

It is also my wish to closely collaborate with Excellency on strengthening and developing the Cambodia - Viet Nam relations on the basis of "good neighbourliness, traditional friendship, comprehensive cooperation, and long-lasting stability", for the benefit of the people, contributing to peace, stability and prosperity of the ASEAN Community, and for peace, stability, cooperation and development in the region and the world.

On this occasion, I would like to invite Excellency to pay an official visit to Viet Nam at a suitable time.

I wish Excellency good health and tremendous success in your new noble position.

PHAM MINH CHINH

មិនខុសពីប្រទេសជាមិត្ត
ដ៏ទៃឡើយ គឺការបង្ហាញ
ពីសេចក្តីទុកចិត្ត និង
ត្រៀមសហការ ក្នុង
គោលបំណងពង្រឹង
ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដែល
យើងតែងតែឃើញក្នុង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ផ្សេងៗ នូវវិស្វា "អ្នកជិត
ខាងល្អ មិត្តភាពជា
ប្រពៃណី...និងស្ថិរភាព
យូរអង្វែង"។ ម្យ៉ាងទៀត
ការអញ្ជើញសម្តេចធិបតី
ទៅទស្សនកិច្ចនៅ
វៀតណាម គឺជាការ
ចាំបាច់ក៏ដោយសារភាព
ស្និទ្ធស្នាល និងផល
ប្រយោជន៍អនាគតរវាង
ប្រទេសទាំងពីរ។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានធ្វើ
ទស្សនកិច្ចផ្លូវកាទៅវៀតណាម
នៅថ្ងៃទី១១ ដល់ ១២ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០២៣។

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Số: 279/LDCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: **Ngài Kittī Tesa Phibal Bandith HUN MANET**
Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Phnôm Pênh

Thưa Ngài Thủ tướng,

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Ngài được Quốc vương Norodom Sihamoni, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia tin nhiệm bầu làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ VII.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Tôi cũng mong cùng hợp tác chặt chẽ với Ngài để góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ *láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài* giữa Việt Nam và Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, tôi trân trọng mời Ngài Thủ tướng sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Chúc Ngài dồi dào sức khỏe và tiếp tục thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới cao cả của mình.

Trân trọng,

Phạm Minh Chính

១១- ហ្វីលីពីន៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម Ferdinand R. Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋ ហ្វីលីពីន ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

MALACAÑAN PALACE
MANILA

23 August 2023

His Excellency
DR. HUN MANET
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

Excellency,

I extend my warmest congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am pleased to express my sincere interest in enhancing our bilateral relations. The Philippines and Cambodia share a long history of friendship and cooperation, and we should continue to strengthen these ties for our mutual benefit.

Our nations are bound by a common vision of regional peace and stability, and it is imperative that we work hand in hand to achieve this shared objective. Together, we can promote stronger economic cooperation, regional security, and cultural understanding within the ASEAN community.

Once again, I extend my warmest congratulations. Rest assured that the Philippine government stands ready to work closely with you and the government of Cambodia to forge a future marked by peace, stability, and sustainable development.

FERDINAND R. MARCOS JR.

frm: opp

THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES

ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរហ្វីលីពីន (អាណានិគមអេស្ប៉ាញ) មានកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសតវត្សរ៍ ទី១៦ បន្តមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ក្រៅពីបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ហ្វីលីពីនក៏រម្មេចពីចក្ខុវិស័យរួមគ្នា គឺការរក្សាសន្តិសុខវិបុលភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ដែលដើរតួសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។

១២- ទីម័រខាងកើត៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ជេ រ៉ាំម៉ុះ ហតតា (J.Ramos-Horta)
ប្រធានាធិបតីទីម័រខាងកើត ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ
រាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Presidente da República

Dili, 15th August, 2023

Excellency, Mr. Hun Manet
 Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
 Phnom Penh

Dear Prime Minister, *Dear Friend,*

I am writing on behalf of the people of Timor-Leste and in my own name to congratulate you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Your appointment as the new Prime Minister of Cambodia is a testament of trust in your leadership's prospects which brings further development and more achievements to your country and the prosperity of your people. I recalled our meeting in October last year in Phnom Penh and I was proud to learn of your visions and expectations for the development of Cambodia and the region. Your intellectual, your military experience as Deputy Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Armed Forces and Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Army, and your visionary thinking can make a lot of difference to Cambodia and the region.

Timor-Leste and Cambodia have longstanding and friendly ties. Our bilateral relationship has grown steadily in the last 20 years. It is in this context that I believe our two countries should further boost bilateral relations on trade, investment and people to people contact.

At Phnom Penh Summit, Timor-Leste has been admitted in principle into ASEAN and given an observer status. Being part of this dynamic regional organization for Timor-Leste is crucial for the wellbeing of our people, security and sustainable development. In this light, I avail of this opportunity, once again, to discuss in depth on issues of cooperation in trade and investments between our two countries, under your leadership.

I look forward to working with you and your team, both bilaterally and at multilateral fora. I also look forward to meeting you in-person at the upcoming 43rd ASEAN Summit in Jakarta this September.

J. Ramos-Horta
 J. Ramos-Horta
 President

មានការកោតសរសើរ
 ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍ
 របស់កម្ពុជា និងជា
 ពិសេសគុណវុឌ្ឍិ
 របស់សម្តេចធិបតី។
 សារអបអរសាទរនេះ
 ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ
 ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
 ដែលទីម័រអាចរៀន
 សូត្របានពីកម្ពុជា។

១៣- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អ៊ែមណេហ្ស៊ីលដូ គុប៉ា ឡូប៉េស (Ermenegildo Krupa Lopes)
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីម័រខាងកើត ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរា-
ជាណាចក្រកម្ពុជា។

**Embaixada da República Democrática de Timor-Leste
Phnom Penh**

H.E. Dr. HUN Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

Dear Your Excellency Prime Minister,

On behalf of the Government and people of the Democratic Republic of Timor-Leste, and on my own name, I am pleased to extend my heartfelt congratulations to Your Excellency, for being nominated as “Prime Minister of the Kingdom of Cambodia” in the 7th mandate of legislation by His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath **NORODOM SIHAMONI**, King of Cambodia, on 7th August 2023.

I am confident that under the genuine and visionary leadership of Your Excellency, Cambodian people have made impressive development achievement in the great cause of national construction.

Timor-Leste and Cambodia have friendly relationship and everlasting. We share a long history. We have a deep and close relationship almost at all levels. The recent years have witnesses’ frequent high-level exchange between both countries. I am sure that under Your Excellency Prime Minister’s leadership, the bilateral cooperation between the two countries, Cambodia and Timor-Leste can be further enhanced and strengthened.

I am looking to maintaining our close ties to further strengthen Timor-Leste and Cambodia cooperation and to expand our practical cooperation in various fields.

May I take this opportunity to convey our best wishes for your good health, happiness and continued success in Your Excellency’s endeavour and for the peace and prosperity to the Kingdom of Cambodia.

Please accept, Your Excellency Prime Minister, the reviewed assurances of my highest consideration.

Phnom Penh, 07 August 2023,

Ermenegildo Kupa Lopes
Ambassador

DIPLOMATIC NOTE

#13A, Street 334, Sangkat Beong Keng Kong 1, Khan Beong Keng Kong, Phnom Penh, Cambodia
Phone: +855 23 964 788; Email: rdtlembcambodia15@gmail.com

សេចក្តីប្រកាស

១៤- ចិន៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លី ឈាង (Li Qiang) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។

[Translation]

H.E. Kitti Tesaphibal Bindit HUN Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

Beijing, 22 August 2023

Your Excellency,

On behalf of the Chinese Government and in my own name, I wish to extend my warmest congratulations on your assumption of the office as Prime Minister of the new government of the Kingdom of Cambodia.

China and Cambodia are neighbors who share a bond of brotherhood, friends who treat each other with all sincerity. Over the years, our two countries have supported each other's efforts in promoting stability and prosperity while joining hands to uphold international fairness and justice, vividly demonstrating the profound connotation of China-Cambodia Community with a Shared Future and setting up a role model for a new type of international relations.

China firmly supports Cambodia in pursuing a path suited to its national condition, and believes that under Your Excellency and the new government's leadership, the fraternal Cambodian people will no doubt enjoy greater prosperity. Following the strategic direction set out by His Excellency Mr. XI Jinping, President of China, His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath NORODOM Sihamoni and Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, I stand ready to work with you to carry forward our traditional friendship, deepen cooperation and jointly build high-quality, high-level and high-standard China-Cambodia Community with a Shared Future to the benefits of our two peoples.

May the Kingdom of Cambodia enjoy prosperity and its people happiness.

Li Qiang
Premier of the State Council
of the People's Republic of China

ដូចដែលយើងដឹងរួចមក ហើយអំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាង ប្រទេសទាំងពីរ។ អ្វីដែលគួរឱ្យ កត់សម្គាល់ក្នុងសារនេះគឺ ការ គាំទ្រមាតិកាអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ស្របតាមលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់ ខ្លួន នេះគឺជាគោលការណ៍ ដែលចិនកំពុងផ្សព្វផ្សាយទៅ កាន់ពិភពលោក។ ចិនមានគំរូ នយោបាយរបស់ខ្លួនគឺ “សង្គមនិយមដែលមានចរិត លក្ខណៈបែបចិន”។ ដូចគ្នា ដែរ ចិនតែងប្រកាសពីគោល ការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការ ផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងទាំងពួង និងគោរពការសម្រេចចិត្ត ប្រទេសដទៃ។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបាន (១) ធ្វើ ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងចូលរួមពិព័រណ៍ ចិន-អាស៊ាន លើកទី២០ ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ និង (២) ចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ លើកទី៣ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិ- ការអន្តរជាតិ ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន។

金边
柬埔寨王国
洪玛奈首相

首相阁下：

欣闻你就任柬埔寨王国新一届政府首相，我谨代表中国政府并以我个人名义，向你表示热烈祝贺。

中柬是情同手足的好邻居，肝胆相照的好朋友。长期以来，双方在维护各自国家稳定、促进繁荣发展的事业中相互支持，在捍卫国际公平正义斗争中团结携手，生动诠释了中柬命运共同体的深刻内涵，为构建新型国际关系树立了典范。

中方坚定支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，相信在你和柬新一届政府带领下，兄弟的柬埔寨人民一定能够把国家建设得更加繁荣富强。我愿同你一道，按照习近平主席同西哈莫尼国王和洪森阁下确定的战略方向，传承友好，深化合作，携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，更好造福两国人民。

祝柬埔寨王国繁荣昌盛、人民幸福安康。

中华人民共和国国务院总理 李强

2023年8月22日于北京

១៥- ជប៉ុន៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម **ហ្វូមីអុ គីស៊ីដា** (Fumio Kishida) នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ជូន **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

(បកប្រែក្រៅផ្លូវការ)

ការពេញនិយម កិត្តិយសភាពលាបណ្ឌិត ហ៊ុន សែន ម៉ាណាត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខ្ញុំសូមសម្រែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការចាប់ផ្តើមកងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឯកឧត្តម។

កម្ពុជា ដែលជប៉ុនបានកសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាព ការស្តារឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មិនត្រឹមតែទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវបានពង្រឹងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យថ្មីៗដូចជា សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មក៏កំពុងមានការរីកចម្រើនផងដែរ។ ខ្ញុំមានបំណងសហការជាមួយឯកឧត្តមដើម្បីធ្វើការជម្រុញបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកតំបន់ និងអន្តរជាតិ ត្រឹមត្រូវ និងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាផងដែរ។ លើសពីនេះ ទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ និងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៅកម្ពុជា ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរ។

ខ្ញុំខ្លាំងនឹងចាំស្វាគមន៍ឯកឧត្តមនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-ជប៉ុន នៅខែធ្នូឆ្នាំនេះ។

ខ្ញុំសូមជូនពរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តសូមឱ្យឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ការងារ ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត និងសូមឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គល។

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន

(ហត្ថលេខា)

ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៩០ ជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាដែរ។ ជប៉ុនខុសពីចិនត្រង់ថា ចង់ឱ្យកម្ពុជាអនុវត្តលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបស្ចិមលោក (ជប៉ុនមានឥរិយាបថទទន់ភ្លន់) ។ ចំណែកឯ ចិនគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជា។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលម្លឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន-ជប៉ុន ដើម្បីអបអរសាទរខួប ៥០ឆ្នាំនៃមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ជប៉ុន នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

閣下のカンボジア王国首相就任と新政権の発足にお祝いを申し上げます。

カンボジアと日本は、長年にわたりカンボジアの和平と復興、発展のための協力を通じて、強固な友好と協力関係を築いてきました。近年は、経済関係が強まるだけでなく、安全保障分野やデジタル、サイバーなどの新しい分野でも協力が進展しています。私は閣下と協力し、二国間及び地域・国際場裡における連携を更に促進し、「包括的戦略的パートナーシップ」を強化していく考えです。また、日本は、引き続き民主主義に関してカンボジアの幅広い関係者との間で率直な議論と協力をを行い、カンボジアの民主的発展を後押ししていきます。

本年十二月の日ASEAN特別首脳会議に、閣下をお迎えできることを楽しみにしています。

閣下の御健勝、カンボジアの更なる発展とカンボジア国民の皆様のご多幸を心から祈念いたします。

令和五年八月

日本国内閣総理大臣

岸田文雄

カンボジア王国首相

フン・マネット

閣下

១៦- កូរ៉េខាងត្បូង៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម យួន ស៊ុកយ៉ល (Yoon Suk Yeol) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បកប្រែក្រៅផ្លូវការ

ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រី

តាងនាមរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមសម្តែងការអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្ត ជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បន្ទាប់ពីបានកសាងទំនាក់ទំនងការទូតជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ប្រទេសកម្ពុជា និងកូរ៉េបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចំណងមិត្តភាពលើវិស័យជាច្រើនមានដូចជា វិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍ ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនជាដើម។ ជាពិសេស ខ្ញុំមានក្តីរីករាយ ដោយបានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ជាមួយនិងលោកឧត្តមបណ្ឌិតឯកឧត្តមបណ្ឌិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ ក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុន ដែលត្រូវបានប្រកបដោយជោគជ័យ ក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា ដែលជាប្រធានអាស៊ាន។

ខ្ញុំមានបំណងបន្តនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ជាមួយនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាបន្ថែមទៀត ហើយក៏សង្ឃឹមថា នឹងអាចរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតបន្ថែមទៀត ជាមួយនិងកម្ពុជា តាមរយៈ “គំនិតផ្តួចផ្តើមសាមគ្គីភាពសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ-អាស៊ាន (KASI)” ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងដែរ។

ខ្ញុំសូមសម្តែងការអបអរសាទរសាជាថ្មីម្តងទៀត ចំពោះការចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ព្រមទាំងសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើន និងសូមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបាននូវវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាព។

ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
យួន ស៊ុក យ៉ល

ឯកឧត្តមកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កូរ៉េមានបំណងរឹតចំណង
មិត្តភាពជាមួយកម្ពុជា
ប្រកបដោយបរិយាបន្ន
ដើម្បីប្រយោជន៍រួម ហើយជា
ពិសេសក្នុងក្របខណ្ឌ
“ គំនិតផ្តួចផ្តើមសាមគ្គីភាព
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ-អាស៊ាន ” ។
នេះជាផលល្អដែលកម្ពុជា
ទទួលបានពីសមាជិកភាព
អាស៊ាន ដ្បិតប្រទេសផ្សេង
តែងផ្សាក្លាប់ខ្លួនជាមួយ
អាស៊ានដើម្បីប្រយោជន៍ទៅ
វិញទៅមក។

2023년 8월 22일

총리님,

대한민국 정부와 국민을 대표하여, 캄보디아 왕국의 신임 총리로 취임하시게 된 것을 진심으로 축하드립니다.

한국과 캄보디아는 1997년 재수교 이래 무역·투자, 개발협력, 인적 교류 등 다양한 분야에서 우호협력 관계를 꾸준히 발전시켜 왔습니다. 특히 작년 11월 프놈펜에서 의장국인 캄보디아의 리더십 하에 성공적으로 개최된 아세안 정상회의 계기에, 부친이신 훈 센 총리님과 첫 정상회담을 갖고 양국관계 발전 방안을 심도있게 논의할 수 있었던 것을 기쁘게 생각합니다.

앞으로도 총리님과 함께 양국 관계를 더욱 포괄적이고 호혜적으로 발전시켜 나가고자 하며, 아세안 차원에서도 '한-아세안 연대구상'을 통해 캄보디아와 더욱 긴밀히 협력하기를 희망합니다.

총리 취임을 다시 한번 축하드리며, 총리님의 건안과 캄보디아 왕국의 무궁한 발전을 기원합니다.

대한민국 대통령

윤석열

캄보디아 왕국 총리

훈 이네

១៧- កូរ៉េខាងជើង៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម គឹម តុកហ៊ុន (Kim Tok Hun) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ (កូរ៉េខាងជើង) ជូន សម្តេច មហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

(Translation)

H. E. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

I extend my warm congratulations to Your Excellency on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Your appointment this time as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia is a manifestation of Cambodian people's deep trust in you.

I take this opportunity to express my conviction that the long-standing and traditional relations of friendship and cooperation between the two countries will continue to strengthen and develop on good terms in conformity with the aspirations and desire of the two peoples. I also wish Your Excellency successes in your responsible work for development and prosperity of the country.

Kim Tok Hun
Premiere of the Cabinet
Democratic People's Republic of Korea
Pyongyang, August 8, Juche 112(2023)

កូរ៉េខាងជើងគូស
បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនង
យូរអង្វែង និងជា
ប្រពៃណីរវាង
ប្រទេសទាំងពីរ។

프놈펜

캄보디아왕국 수상
훈 마넷각하

나는 각하가 캄보디아왕국 수상으로 임명되는데 대하여 열렬한 축하를 보냅니다.
나는 이 기회에 오랜 역사와 전통을 가지고있는 조선과 캄보디아사이의
친선협조관계가 두 나라 인민들의 지향과 념원에 맞게 계속 좋게
강화발전되리라는 확신을 표명하면서 나라의 발전과 번영을 위한 각하의
책임적인 사업에서 성과가 있기를 바랍니다.

조선민주주의인민공화국 내각총리

김덕훈

주체 112(2023)년 8월 8일

평양

អាស៊ីទក្សិណ

១៨- ឥណ្ឌា៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ណារិនដ្រា ម៉ូឌី (Narendra Modi) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

प्रधान मंत्री

Prime Minister

भाद्रपद 10, शक संवत् 1945

September 1, 2023

Excellency,

Please accept my heartfelt congratulations on your appointment as the Prime Minister of Cambodia.

As the Deputy Commander-in-Chief of Royal Cambodian Armed Forces and Commander of Royal Cambodian Army, you contributed immensely in strengthening defence cooperation between India and Cambodia. I am confident that under your leadership, friendly relations between our two countries will grow further.

My best wishes to you for a successful tenure as the Prime Minister of Cambodia.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Narendra Modi)

H.E. Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

ឥណ្ឌាបានម្នឹកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេចធិបតីក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ឥណ្ឌាមើលឃើញការទូតយោធាមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំង មិនថាជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត ឬប្រទេសណាទេ ជាពិសេស ក្រោយមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងចិនតាមបណ្តោយព្រំដែនហិមាល័យកាលពីឆ្នាំ ២០២០។ ការងើបឡើងរបស់ចិនជាកង្វល់របស់ឥណ្ឌា។

១៩- បង់ក្លាដែស៖ សារអបអរសាទររបស់ លោកជំទាវ សេក្ខូ ហាស៊ីណា (Sheikh Hasina) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដែសជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

26 Shraban 1430
10 August 2023

Excellency,

On behalf of the Government and the people of the People's Republic of Bangladesh, and on my own behalf, I have immense pleasure in conveying to your Excellency our warmest congratulations on your auspicious appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I fondly recall that our great leader Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman laid the foundation of our friendly ties with his maiden meeting with the late King Norodom Sihanouk at Algiers in 1973. Our ties are rooted in our geographical proximity, shared socio-cultural similarities between the two peoples, national struggle for democracy, peace, progress and development in our respective nations.

Our bilateral relationship has seen a peak with our two back-to-back high-level visits of your illustrious father H.E. Samdech Hun Sen to Dhaka in 2014 and my visit to Phnom Penh in 2017. I am confident that under your able leadership as the Prime Minister of Cambodia, our two countries' relations will receive fresh vigor and further impetus towards attaining greater benefits for our two friendly peoples.

I wish, Your Excellency, good health, happiness and every success and the continued peace, prosperity and progress for the people of Cambodia.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sheikh Hasina

His Excellency
Dr. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

ចំនុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
នៃសារអបអរនេះ គឺ
ប្រវត្តិជំនួប និងទំនាក់
ទំនងរវាងប្លាក់ដឹកនាំនៃ
ប្រទេសទាំងពីរ។

២០- ប៉ាគីស្ថាន៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាន់វ៉ា អ៊ីល ហាក កាក (Anwaar-ul-Haq Kakar) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានជូន សម្តេចមហាបវរវេជ្ជបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

PRIME MINISTER
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

Islamabad

07 September 2023

Excellency,

It gives me immense pleasure to extend warm felicitations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Pakistan greatly values the bonds of friendship and cooperation with Cambodia. These relations are based on mutual respect and commonality of views on regional and global issues. I believe that under your stewardship, our bilateral cooperation would continue to develop for the mutual benefit of our two countries and for the promotion of shared goals of progress in the ASEAN region.

We wish to further strengthen the exiting ties of goodwill and to expand them to areas such as trade and investment, culture, tourism and agriculture. Opening of a permanent Cambodian Mission in Islamabad would be very helpful in this regard.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Anwaar-ul-Haq Kakar)

His Excellency
Mr. Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

ស្ទើរតែគ្រប់ជំនួបជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា ប៉ាគីស្ថានតែងឆ្លើក និងចង់ ឱ្យកម្ពុជាបើកស្ថាន បេសកកម្មនៅរដ្ឋធានី អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ដ្យិតប៉ាគីស្ថាន បានបើកស្ថានបេសកកម្ម របស់ខ្លួននៅរាជធានី ភ្នំពេញរួចហើយ។ តើនេះ អាចជាការទាមទារឱ្យស្ទើរ ភាព ដោយសារកម្ពុជាបើក ស្ថានទូតនៅឥណ្ឌាដែរ? កម្ពុជា គឺជាស្ថានភ្ជាប់ប៉ាគី- ស្ថានមកកាន់អាស៊ាន។

២១- ស្រីលង្កា៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម រ៉ានីល វីក្រេមេស៊ីងហេ (Ranil Wickremesinghe) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កាជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

យើងសង្កេតឃើញថា ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ គឺជា ស្ថានទំនាក់ទំនងស្រីលង្កា និងកម្ពុជាតាំងពីបុរាណ។ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ បាន បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រព្រះនាម តាមលិន ទៅសិក្សាពុទ្ធ សាសនានៅស្រីលង្កា។ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩០៦ ព្រះរាជដំណើរ តាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិ ទៅបារាំង ព្រះអង្គ មានចូលចតនៅស្រីលង្កា ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះចង្កូមកែវ ដែរ។ ក្រៅពីនេះ ទំនាក់ ទំនងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយប្រទេសដីកោះដែល កំពុងជួបវិបត្តិនេះ មិនទាន់ ជាល្អណាស់ណានៅឡើយ។

២២- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ឌីណេស ហ្គុណារ៉ាវណា (Dinesh Gunawardena) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កា ជូន សម្តេចមហាបវរជ័យ ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය
இலங்கையின் பிரதம அமைச்சர்
Prime Minister of Sri Lanka

Hon Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

Honourable Prime Minister,

As Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka I offer my heartfelt congratulations to you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Cambodia and Sri Lanka have longstanding religious and cultural ties in addition to trade and economic cooperation. Both countries are committed to work together to explore new opportunities for cooperation.

I am certain that the friendship between our two nations will continue to strengthen in the years ahead and I look forward to working closely with your government to further broaden and deepen bilateral relations.

Honourable Prime Minister, please accept the assurance of my highest consideration.

Dinesh Gunawardena
Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

August 30, 2023

២៣- នេប៉ាល៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ផុស្សុជា កាម៉ាល ជាហាល «ប្រាចិន្តា» (Pushpa Kamal Dahal "Prachanda) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

The Prime Minister

**KATHMANDU
NEPAL**

30 August 2023

Excellency,

On behalf of the Government of Nepal and on my own, I have great pleasure in extending my warmest congratulations to Your Excellency on your assumption of office as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I extend my best wishes for the successful tenure of your office.

Your election as Cambodia's Head of Government is a testimony of the trust that the people of Cambodia place in your leadership to drive the country towards continued peace and prosperity.

The relations between Nepal and Cambodia have remained cordial and friendly ever since the establishment of diplomatic relations in 1975. Bound by common culture, religion and Asian values; our relations are characterized by friendship, cooperation and goodwill towards each other.

I believe that the bonds of friendship and close cooperation subsisting between Nepal and Cambodia will be further consolidated during your tenure.

I look forward to working closely with you to further elevate these friendly ties.

I take this opportunity to extend my best wishes for Your Excellency's good health and happiness as well as for the continued progress and prosperity of the friendly people of Cambodia.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda'

**His Excellency Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia**

ពាក្យគួរកត់សម្គាល់គឺ គុណតម្លៃអាស៊ី "Asian Value" ។ ប្រាចិន្តា ជាប្រធានបក្ស កុម្មុយនីស្តនេប៉ាល់ និង ជាអ្នកកុម្មុនីស្តម៉ៅ និយមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ សារ អបអរនេះមិនត្រឹមតែ បង្ហាញពីការត្រៀម លក្ខណៈរួចរាល់ក្នុង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទេ ប៉ុន្តែក៏ចង់បង្ហាញពី តម្លៃរបស់គុណតម្លៃ អាស៊ីក្នុងការដឹកនាំ ប្រទេស ជាជាងគុណ តម្លៃបស្ចិមលោក។

២៤- ម៉ាល់ឌីវ៖ ខ្លឹមសារដកស្រង់សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អ៊ីប្រាហ៊ីម ម៉ូហាម៉េដ សុលី (Ibrahim Mohamed Solih) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

TEXT OF THE MESSAGE BY
HIS EXCELLENCY IBRAHIM MOHAMED SOLIH
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MALDIVES

QUOTE

Malé, 7 August 2023

Your Excellency,

The Government and people of Maldives join me in conveying our warm congratulations to Your Excellency on being appointed as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

As you assume your new role, I wish you every success in your endeavors and trust that your tenure will bring prosperity, peace, and unity to the people of Cambodia. I look forward to working closely with Your Excellency and the Government of Cambodia in further expanding the existing ties between our countries.

Please accept, Your Excellency, my personal best wishes for your good health and wellbeing, and for the continued progress and welfare of the people of Cambodia.

Ibrahim Mohamed Solih
President of the Republic of Maldives

His Excellency Dr. Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia,
Phnom Penh.

UNQUOTE

ពាក្យដែលគួរឱ្យចាប់
អារម្មណ៍ និងគួរ
ពិចារណានោះ គឺ
“Unity to the people
of Cambodia”។

មជ្ឈឹមបូព៌ា អាស៊ីកណ្តាល និងអាស៊ីខាងលិច

២៥- អាវ៉ាប៊ីសាអូឌីត៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud រដ្ឋទាយាទ និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រអាវ៉ាប៊ីសាអូឌីត ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ខ្លឹមសារមេត្តា តាមកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ យើងឃើញមានទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពីអាវ៉ាប៊ីសាអូឌីត មកកម្ពុជា។ វាជាសញ្ញាវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរ។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីវីយ៉ាជ ព្រះរាជាណាចក្រអាវ៉ាប៊ីសាអូឌីត។

الديكورات المتكاملة ٣٧٠٠

جمهورية العراق

رقم الصادر : ٩٧٧٠
تاريخ الصادر : ١١ / ٠٢ / ١٣٤٥
المعرفات :

الجمهورية العراقية
البرقية

(٠٦١)

﴿ بَرَقِيَّة ﴾

دولة الدكتور هـون مانهنت
رئيس وزراء مملكة كمبوديا

تحية طيبة:

بمناسبة أذكركم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة كمبوديا، يسرنا أن نبعث
لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب مملكة كمبوديا
الصديق المزيد من التقدم والرفي.
وللدولتكم تحياتنا وتقديرنا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

២៦- អ៊ីរ៉ង់៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ស៊ីយ៉េដ អ៊ីប្រាហ៊ីម រ៉ៃស៊ី (Seyyed Ebrahim Raisi) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥស្លាមអ៊ីរ៉ង់ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

In the name of God, the Compassionate, the Merciful

H.E. Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET
Honorable Prime Minister
The Kingdom of Cambodia

Excellency,

I would like to sincerely congratulate Your Excellency on your election as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I hope that in light of the leaders' wills of the two countries, we would witness the development and deepening of friendly relations in all political and economic fields for the interests of the two nations.

I wish for good health and success for Your Excellency and happiness for the people of the Kingdom of Cambodia.

Seyyed Ebrahim Raisi
President of the Islamic Republic of Iran

ទំនាក់ទំនងអ៊ីរ៉ង់ និងកម្ពុជា នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាសារអបអរនេះ ក៏បានបង្ហាញពីសមានចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ ចំពោះកម្ពុជាដែរ។

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای هون مانت
نخست وزیر پادشاهی کامبوج

انتخاب جناب عالی به عنوان نخست وزیر پادشاهی کامبوج را صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم در پرتو اراده مقامات عالی دو کشور، بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیق روابط دوستانه
در تمامی زمینه های سیاسی و اقتصادی و در راستای منافع دو ملت باشیم.
سلامتی و موفقیت آن جناب و سرفرازی و بهروزی مردم پادشاهی کامبوج را آرزو مندم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

២៧- កូវីត៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ **អ្នកអង្គម្ចាស់ ហ្សេក អាម៉ាត់ ណាវ៉ាហ្ស អាល់-អាម៉ាត់ អាល់-សាបា** (Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah) នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកូវីត ជូន **សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

**UNOFFICIAL
TRANSLATION**

Kuwait on September 5th, 2023

Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet
Prime Minister
Friendly Kingdom of Cambodia

After Kind Greetings,

It gives us great pleasure to send you our sincere congratulations and best wishes on the occasion of obtaining the parliamentary confidence and the issuance of the royal decree appointing you as Prime Minister and forming the new government in the friendly Kingdom of Cambodia.

On this auspicious occasion, we are pleased to express our sincere wishes to you for your complete success and continuous achievements in serving your friendly people and fulfilling their aspirations for further progress and prosperity, praising the friendly relations that bind our two countries, affirming our desire to strengthen and develop them to achieve the interests of our two friendly peoples.

Our sincere greetings and wishes for your Excellency's good health and wellness, and for the friendly Kingdom of Cambodia more progress and prosperity.

With sincere affection and best wishes.

Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah
Prime Minister
State of Kuwait

ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង កូវីត ចាត់ទុកថាជាការសមបើប្រៀបធៀប ជាមួយបណ្តាប្រទេស នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា។ ប្រទេសទាំងពីរបាន បើកស្ថានតំណាង បេសកកម្មរបស់ខ្លួន ទៅវិញទៅមក។

معالي / كيتي تيمسافيال بينديت هون مانيت
رئيس الوزراء - مملكة كمبوديا الصديقة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لنا أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة
نيلكم الثقة البرلمانية وصدور المرسوم الملكي بتعيينكم رئيساً للوزراء،
وتشكيل الحكومة الجديدة في مملكة كمبوديا الصديقة.

ويسرنا بهذه المناسبة السعيدة أن نعرب عن صادق تمنياتنا لكم
بكامل التوفيق ودوام السداد لخدمة شعبكم الصديق وتحقيق تطلعاته
نحو المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الودية التي تدرجها بين
بلدينا، مؤكداً حرصنا على تعزيزها وتطويرها لتحقيق مصالح شعبيينا
الصديقين.

خالص تحياتنا وتمنياتنا لعاليكم بموفقية الصحة وتمام العافية
ولمملكة كمبوديا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار،
مع صادق المودة وأطيب التمنيات،،،

أحمد نواف الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
دولة الكويت

الكويت في : 20 صفر 1445 هـ
الوافق : 05 سبتمبر 2023 م

២៨- ប៉ាឡេស្ទីន៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម មហាម៉ាត់ ស្តាយយ៉េហ៍ (Mohammad Shtayyeh) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្នុងសារនេះមានរំលេចនូវពាក្យ International law ប្រហែលជាកំហុសបច្ចេកទេស ដែលវាគួរតែជា International law។ ប៉ាឡេស្ទីនចង់បានពិភពលោកដែលដើរតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ ស្មើមុខ ស្មើសិទ្ធិគ្នា គ្មានការរើសអើង និងអនុវត្តស្តង់ដារទ្វេ។ ការណ៍នេះដោយសារប៉ាឡេស្ទីនមិនទាន់ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យ ហើយរងការរំលោភបំពានពីអ៊ីស្រាអែល ដែលមិនគោរពឱ្យបានពេញលេញច្បាប់អន្តរជាតិ។

២៩- ហ្សកហ្ស៊ី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អ៊ីរ៉ាក់លី ហ្គារីបាសវីលី (Irakli Garibashvili) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋហ្សកហ្ស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

PRIME MINISTER OF GEORGIA

Tbilisi, 25 August 2023

Dear Prime Minister,

On behalf of the Government of Georgia and that of my own, allow me to extend sincere congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and wish you all the success in fulfilling your responsible duties.

I am pleased to observe that our nations have cultivated friendly relations based on mutual understanding and respect. I remain confident that through our joint efforts, existing ties will further intensify in all areas of mutual interest.

Dear Colleague, please accept the assurances of my highest consideration.

Sincerely,

Irakli Garibashvili

H.E. Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

N24935

បង្ហាញការតាំងចិត្ត
សហការដើម្បីផល
ប្រយោជន៍រួម។

៣០- អាមេនី៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម នីកូល ផាស៊ីនយ៉េន (Nikol Pashinyan) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋអាមេនី ជូន សម្តេចមហាបវរជ័យ ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

Yerevan, September 5, 2023

Your Excellency,

On behalf of the Government of the Republic of Armenia and my own behalf, I warmly congratulate you on the occasion of the appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Armenia highlights the development and deepening of partnership relations with Cambodia on both bilateral and multilateral platforms, based on mutual trust, friendship and respect.

I am confident that during your tenure, through our joint efforts, we shall contribute to the further development and deepening of relations in the spheres representing mutual interest, to the benefit of our two countries.

I wish you good health and every success, as well as peace and prosperity to the friendly people of Cambodia.

Please, accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration

/signature/

NIKOL PASHINYAN

H.E. MR. HUN MANET
PRIME MINISTER OF
THE KINGDOM OF CAMBODIA
Phnom Penh

ចង់គូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគីដែលឈរលើគោលការណ៍ជឿទុកចិត្ត មិត្តភាព និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Երևան, 5 սեպտեմբերի 2023 թ.

Ձերդ գերազանցություն,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և անձամբ իմ անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ Ձեզ Կամբոջայի Թագավորության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ:

Հայաստանը կարևորում է Կամբոջայի հետ գործընկերային հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում՝ հիմնված փոխադարձ վստահության, բարեկամության և հարգանքի վրա:

Վստահ եմ, որ Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում համատեղ ջանքերով կնպաստենք Հայաստանի և Կամբոջայի միջև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ու խորացմանը՝ ի շահ մեր երկու երկրների:

Մաղթում եմ Ձեզ քաջատողջություն և նոր հաջողություններ, իսկ Կամբոջայի բարեկամ ժողովրդին՝ խաղաղություն և բարօրություն:

Ընդունեք խնդրեմ, Ձերդ գերազանցություն, խորին հարգանքիս հավաստիքը:

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

ՆՈՐԻՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՄԲՈՋԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՊԱՐՈՆ ՀՈՒՆ ՄԱՆԵՏԻՆ
ՊՆՈՄՊԵՆ

**សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រទេសអូសេអានី
និងប៉ាស៊ីហ្វិក**

៣១- អូស្ត្រាលី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អេនថូនី អាល់បាណេស៊ី (Anthony Albanese) នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

PRIME MINISTER
The Hon Anthony Albanese MP

Dear Prime Minister

I would like to extend my warm congratulations on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Our countries have a long history of cooperation, with Australia supporting Cambodia's aspirations for peace, development, democracy and human rights. I look forward to our continued cooperation, including on important regional issues.

I would like to take this opportunity to extend an invitation to you to attend the ASEAN-Australia Special Summit to be held in Melbourne from 4-6 March 2024, commemorating the 50th anniversary of Australia's Dialogue Partner status with ASEAN.

Australia is proud to be ASEAN's first Dialogue Partner and we are committed to deepening our engagement in the region, building on the foundations of the ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. I look forward to hosting you and other ASEAN Leaders in Melbourne and to further strengthening this relationship.

Yours sincerely

ANTHONY ALBANESE

His Excellency Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister
KINGDOM OF CAMBODIA

Parliament House CANBERRA ACT 2600
Telephone (02) 6277 7700
www.pmm.gov.au

លិខិតប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស គឺជា គុណតម្លៃស្នូលរបស់ បស្ចឹមប្រទេស ដូចមាន នៅក្នុងលិខិតនេះ។

អូស្ត្រាលីបានចូលរួម ចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុង ការអភិវឌ្ឍ និងកសាង សន្តិភាពនៅកម្ពុជា។

ជាងនេះ ទៅទៀត ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ អាស៊ាន គឺមានសារៈ សំខាន់ណាស់សម្រាប់ អូស្ត្រាលី ពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅក្បែរផ្ទះខ្លួន និង ធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងការទូត។

៣២- នូវែលសេឡង់៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ចូណាថាន់ ដេល យីងស៍ (Jonathan Dale Kings) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវែលសេឡង់ប្រចាំកម្ពុជា មាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ជូន សម្តេច មហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។**

**NEW ZEALAND
EMBASSY**

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

New Zealand Embassy
Bangkok | Te Aka Aorere

11 September 2023

HE Kitti Tesaphilbal Bindit Hun Manet
Prime Minister
Phnom Penh
KINGDOM OF CAMBODIA

**មិនខុសពីអូស្ត្រាលីប៉ុន្មានទេ។ នូវែលសេឡង់ លើកទឹកចិត្តឱ្យ
អនុវត្តនីតិប្រជាធិបតេយ្យ គោរពសិទ្ធិមនុស្ស។**

Dear Prime Minister Hun Manet

I am writing to congratulate you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. As New Zealand has entered its pre-election period in advance of the 14 October General Election, I write on behalf of the Government of New Zealand.

New Zealand and Cambodia share a longstanding relationship, underpinned by strong people-to-people links. As a friend and enduring supporter of Cambodia's peace and development, we are pleased to continue working with Cambodia through our ongoing development partnership.

New Zealand also places great value on our cooperation in ASEAN and the strong connection our Dialogue Partnership brings.

New Zealand is committed to the promotion and protection of human rights at home and around the world, including civil and political rights. A free media, robust civil society, and effective opposition all have a valuable role to play in a healthy democracy. We encourage your Government to strengthen Cambodia's commitment to civil and political rights, which will benefit the Cambodian people now and into the future.

I stand ready to work with you to deepen the bonds between our people and countries. I wish you every success in your new role.

Yours sincerely

Jonathan Kings
New Zealand Ambassador to the Kingdom of Cambodia

อาคารเอ็มไทย ชั้น 14 ออคซีชั่น เฟส 87 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
M Thai Tower, 14th Floor, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
T +66 2 254 2530 F +66 2 253 9045 PO Box 2719, Bangkok 10500 Thailand
info@newzealandembassybkk.com www.mta1.govt.nz/thailand

**សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប**

៣៣-ស៊ីប៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម នីកូស គ្រីស្តូដូលីឌីស (Nikos Christodoulides)
ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីប ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

REPUBLIC OF CYPRUS

PRESIDENTIAL PALACE
The President

Nicosia, 1 September 2023

Your Excellency,

On behalf of the Government and the people of the Republic of Cyprus, I would like to convey my heartfelt congratulations on Your election as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Please allow me to reaffirm the commitment of the Government of the Republic of Cyprus to working closely with the Government of the Kingdom of Cambodia to further advance and deepen our relations in all spheres.

Kindly accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration, along with my best wishes for your personal good health and success, and to the friendly people of the Kingdom of Cambodia progress and prosperity.

Yours sincerely,

Nikos Christodoulides

His Excellency
Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet,
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia,
Phnom Penh.

បញ្ជាក់ពីការតាំង
ចិត្តសការដើម្បីរឹត
ចំណងមិត្តភាពលើ
គ្រប់វិស័យ។

៣៤- បារាំង៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អេម៉ានុយែល ម៉ាក្រុង (Emmanuel Macron) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

(បកប្រែក្រៅផ្លូវការ)

ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង

ប៉ារីស ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

សម្តេចមហាបវរធិបតីជាទីរាប់អាន

ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំសូមជូនពរសម្តេចទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខតំណែងថ្មីនេះ។ ប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំង និងប្រុងកូហូនីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយខ្ញុំសូមអះអាងជូនសម្តេចអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំក្នុងការបន្តជាមួយសម្តេចនូវកិច្ចសន្ទនាដ៏ស្និតស្នាលរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ។

ខណៈដែលយើងនឹងប្រារព្ធខួប៧០ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងមានការរីកចម្រើនថ្មីៗទៀត ដោយផ្អែកលើគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនោះមានជាអាទិ៍បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ដែលយើងបានដាក់ជាចំណុចស្នូលនៃកតិកាសញ្ញាក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រជាជន និងភពផែនដី។

ប្រទេសបារាំង និងកម្ពុជា ដែលផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយចំណងមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក៏មានបេសកកម្មផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងថ្មីៗក្នុងលំហឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកមួយ ដែលបើកទូលាយ និងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិ។

ក្នុងពេលរង់ចាំឱកាសរីករាយជួបជាមួយសម្តេច សូមសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ពីខ្ញុំ។

ជាមួយការអបអរសាទរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីខ្ញុំ។

(ហត្ថលេខា)
អេម៉ានុយែល ម៉ាក្រុង

សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បារាំង ហាក់ប្លែកជាងបស្ចិមប្រទេសដទៃត្រង់មិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការគោរពលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស ដោយផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងគូសបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់បារាំងលើឆាកអន្តរជាតិ និងអាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 19 SEP. 2023

Cher Monsieur le Premier ministre,

A l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre du Cambodge, je tiens à vous adresser tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Le Cambodge est un partenaire historique de la France et de la francophonie en Asie du Sud-Est et je souhaite vous assurer de ma volonté de poursuivre avec vous le dialogue étroit entre nos deux pays.

Alors que nous célébrons cette année le 70ème anniversaire de l'indépendance du Cambodge, j'espère que la coopération entre nos deux pays pourra enregistrer de nouveaux progrès, en s'appuyant sur les initiatives prises pour relever les défis de notre temps, au premier rang desquels le changement climatique et la pauvreté que nous avons mis au cœur du Pacte de Paris pour les peuples et la planète.

La France et le Cambodge, animés par une amitié historique, ont aussi vocation à développer de nouveaux projets dans un espace Indopacifique ouvert et régulé par le droit international.

En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, à l'expression de ma très haute considération.

*Omec ny jibiwitth,
Ard: dur*

Emmanuel MACRON

*Son Excellence Monsieur HUN Manet
Premier ministre du Royaume du Cambodge*

៣៥- អាណ្លីម៉ង់៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អូឡាហ្វ ហ្សូលស៍ (Olaf Scholz) អធិការបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាណ្លីម៉ង់ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Translation

His Excellency Dr HUN Manet
Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia

Phnom Penh

Dear Prime Minister,

I wish you every success for your new post as Prime Minister.

Our two countries are linked by good relations, based on our shared commitment to international law and the Charter of the United Nations.

You can continue to count on Germany as you work to achieve your stated goals of moving Cambodia further along its path of social and economic development, strengthening democracy and the rule of law, and contributing to peace and security in the region within the context of ASEAN.

Allow me to wish you a sure hand and every success in fulfilling these important tasks.

Yours sincerely,

Olaf Scholz
Chancellor of the Federal Republic of Germany

ខ្លីហើយច្បាស់គឺចង់បានការគោរពច្បាប់ អន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។

Glückwunschtelegramm

Seiner Exzellenz
dem Ministerpräsidenten
des Königreichs Kambodscha
Herrn Dr. HUN Manet

Phnom Penh

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

für Ihr neues Amt als Ministerpräsidenten wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Unsere beiden Länder verbinden gute Beziehungen, getragen von unserem gemeinsamen Bekenntnis zum Völkerrecht und zur Charta der Vereinten Nationen.

Bei der Erreichung Ihrer erklärten Ziele, Kambodscha weiter in seiner sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung voranzubringen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken und im Rahmen der ASEAN zu Frieden und Sicherheit in der Region beizutragen, können Sie auch weiterhin auf Deutschland zählen.

Für die Bewältigung dieser wichtigen Aufgaben wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Scholz
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

៣៦- ស៊ីស៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាឡាំង ប៊ែកសិត (Alain Berset) ប្រធានាធិបតី នៃ សហព័ន្ធស្វីស ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

President of the

សម្គាល់៖ សម្តេចធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅទីក្រុងដារ៉ូស-ខ្សូស្ត័រ សហ- ព័ន្ធស្វីស ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

Bern, 5 September 2023

Excellency,

On behalf of the Swiss Federal Council, I have the pleasure to congratulate you for your nomination as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and wish you success in the fulfilment of your important mandate. I would also like to extend my best wishes for the well-being and the prosperity of your country and people.

I am confident that the excellent relations between our two countries and the bonds of friendship that tie Switzerland and Cambodia will continue to intensify in the future.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Alain Berset

His Excellency
Mr Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

Inselgasse 1, 3003 Bern
www.edi.admin.ch

៣៧- រ៉ូម៉ានី៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អ៊ីយ៉ុន ម៉ាកសែល ស៊ីយោឡាកោ (Ion-Marcel CIOLACU) នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋរ៉ូម៉ានី ជូន សម្តេចមហាបវររាជបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

Bucharest, September 2023

Mr. Prime Minister,

On the occasion of the investiture of a new Government of the Kingdom of Cambodia, I would like to convey to Your Excellency my sincere congratulations and wishes of peace and well-being to you personally and to the people of the Kingdom of Cambodia.

I am confident that the relations between our two countries will continue to be strengthened and, through joint efforts, their potential will be fully reached, both at bilateral and multilateral levels, to the benefit of our peoples.

Please accept, Mr. Prime Minister, the assurance of my highest consideration.

His Excellency Dr. Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

București, Septembrie 2023

Domnule Prim-Ministru,

Cu ocazia investirii unui nou Guvern al Regatului Cambodgiei, vă adresez sincere felicitări și urări de pace și bunăstare Dumneavoastră personal și poporului cambodgian.

Îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua să se consolideze și, prin eforturi comune, potențialul acestora va fi valorificat pe deplin, atât în plan bilateral, cât și multilateral, în beneficiul popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, asigurarea înaltei mele considerații.

Ion-Marcel CIOLACU

**Excelenței Sale Domnul Dr. Hun Manet
Prim-ministrul Regatului Cambodgiei**

៣៨- បេឡារុស៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម រូមេន ហូឡូវឈីនកូ (Roman Golovchenko) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Minsk, August 22, 2023

Your Excellency,

On behalf of the Government of the Republic of Belarus and on my own, I congratulate You on the appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am convinced that under Your close guidance the Royal Government will continue its fruitful work to improve the well-being of the Cambodian people, and cooperation between the Republic of Belarus and the Kingdom of Cambodia will receive a new impetus for development, also in trade and economic sphere and through interaction in international organizations.

Please accept, Your Excellency, my wishes of good health and success in the high government post, as well the assurances of my highest consideration.

Roman Golovchenko

**His Excellency
Mr. Hun Manet
Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh**

Мінск, 22 жніўня 2023 года

Ваша Экселенцыя,

Ад імя Урада Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста віншую Вас з прызначэннем на пасаду Прэм'ер-міністра Каралеўства Камбоджа.

Упэўнены, што пад Вашым пільным кіраўніцтвам Каралеўскі Урад працягне плённую працу па павышэнні дабрабыту камбоджыйскага народа, а супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Каралеўствам Камбоджа атрымае новы імпульс для развіцця, у тым ліку ў гандлёва-эканамічнай сферы і па лініі ўзаемадзеяння ў міжнародных арганізацыях.

Прыміце, Ваша Экселенцыя, пажаданні моцнага здароўя і поспехаў на высокай дзяржаўнай пасадзе, а таксама запэўненні ў маёй вельмі высокай павазе.

Раман Галоўчэнка

Яго Экселенцыі
Спадару Хун Манету
Прэм'ер-міністра
Каралеўства Камбоджа
Пнампень

៣៩- ស្តូវេនី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម រ៉ូប៊ែត ហ្គោលុប (Robert Golob) នាយករដ្ឋមន្ត្រី សាធារណរដ្ឋស្តូវេនី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Ljubljana, 29 August 2023

Dear Prime Minister,

On the occasion of your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, I have the honour to extend to you sincere congratulations and best wishes on behalf of the Slovenian Government and in my own name.

At this important milestone for your country, I trust that under your leadership, Cambodia will successfully pursue the path of enhancing economic development, strengthening democracy, and promoting human rights and the welfare of its people, and will continue to play an important role in efforts to ensure peace and stability in the region and beyond.

Slovenia looks forward to further strengthening its friendly relations with Cambodia, both bilaterally and in multilateral forums.

Please accept, Dear Prime Minister, the assurances of my highest consideration.

Robert Golob
Robert Golob

His Excellency
Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET
Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia

PHNOM PENH

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ត្រង់យូថា ពង្រឹង លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស និងសុខមាលភាព ប្រជាជនកម្ពុជា។

៤០- ហុងគ្រី៖ ខ្លឹមសារប្រៃសប្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម វិចទ័រ អ័របាន (Viktor Orbán) នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រី ជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុប ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

MINISZTERELNÖK

Öexcellenciája

Hun Manet úr,

a Kambodzsai Királyság miniszterelnöke részére

Phnom Penh

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérem, engedje meg, hogy a Kambodzsai Királyság miniszterelnökévé történt beiktatása alkalmából jókívánásaimat fejezzem ki Önnek.

Biztos vagyok abban, hogy az Ön édesapja által lefektetett biztos alapokra építve Kambodzsa fejlődése továbbra is töretlen lesz.

Az országaink közötti több évtizedre visszanyúló, hagyományosan baráti kapcsolatainkat nagyra becsülöm. Biztosíthatom Önt arról, hogy kormányom a jövőben is jelentős figyelmet fordít majd a Kambodzsai Királysággal folytatott együttműködés fejlesztésére, szorosabbá tételére.

Felelősségteljes munkájához jó egészséget és sok sikert kívánok!

Budapest, 2023. augusztus 22.

Tisztelettel:

Orbán Viktor

៤១- បុរីវីទីកង៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ភីទ័រ ប្រាយអ៊ិន វីល (Archbishop Peter Bryan Wells)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបុរីវីទីកង៖ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

His Excellency
Kitti Tesaphibal Bindit
Hun Manet

I am writing to extend my sincere congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

The Holy See looks forward to continuing the positive and collaborative relationship that has existed between us. Acknowledging the many challenges and responsibilities that come with your esteemed position, and we are confident that under your guidance, Cambodia will achieve further progress and prosperity.

The Holy See values the strong ties that exist between us and hopes to engage in continued dialogue and cooperation for the well-being of all.

Please accept my best wishes for success and fulfillment in your new role.

Archbishop Peter Bryan Wells
Apostolic Nuncio
Ambassador of the Holy See

From Bangkok, 25 August 2566

៤២- ស្លូវ៉ាគី ៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លូដូវិឌ អូដរ (Ludovít Ódor) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

07 Sep 23, 13:30

„Bratislava, 22 August 2023

Your Excellency,

Allow me to sincerely congratulate you on behalf of the Government of the Slovak Republic, as well as on my behalf, on the occasion of your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my deepest respect.

*Ludovít Ódor
Prime Minister of the Slovak Republic*

His Excellency

*Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia*

Phnom Penh"

៤៣- ក្រឹត្យសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម គីរៀកូស មិតសូតាគីស (Kyriakos Mitsotakis) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋក្រិក ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

HELLENIC REPUBLIC
THE PRIME MINISTER

Athens, 30 August 2023

Dear Prime Minister,

I would like to extend my congratulations on the occasion of the assumption of your duties as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, along with my best wishes for the prosperity and welfare of your country.

Greece and Cambodia share a common adherence to the rules of International Law – particularly those of the Law of the Sea, as enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Building upon this foundation, I am confident that we can continue to work together towards enhancing our bilateral relations and promoting our common interests; also given my country's accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia last year.

Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Kyriakos Mitsotakis

H.E. Mr. Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

ហេតុអ្វីក្រឹត្យសារលេច
អំពី UNCLOS ?
ដោយសារក្រឹត្យ
កំពុងមានបញ្ហា
ជាមួយភ្នាក់ងារក្នុងការ
កំណត់ព្រំដែនទឹក។

៤៤- ចែក៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម Petr Fiala នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋចែក ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

Petr Fiala
Prime Minister of the Czech Republic

Prague, August 2023

Your Excellency,

Allow me to extend my sincere congratulations on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

The Czech Republic and Cambodia share a longstanding history of cooperation and friendship, and it is my firm belief that under your leadership, our relations will continue to thrive.

I would like to take this opportunity to stress the importance of development cooperation between our countries. Cambodia is one of the priority countries of our foreign development cooperation and the Czech Republic has been actively engaged in projects aimed at enhancing socio-economic growth and sustainable development in Cambodia. Our joint efforts in sectors such as health, education and agriculture have made a positive impact on the lives of Cambodian citizens, fostering economic growth and prosperity.

I wish you, Excellency, good health and much success in your demanding position, and I look forward to our future cooperation.

Yours sincerely,

His Excellency
Mr Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

PHNOM PENH

ចែកយល់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ជាពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម គឺជាវិស័យអាទិភាព។

Petr FIALA
předseda vlády České republiky

Praha, 18 srpna 2023

Vaše Excellence,

přijměte, prosím, mé srdečné blahopřání k Vašemu jmenování do funkce předsedy vlády Kambodžského království.

Česká republika a Kambodža sdílejí dlouholetou historii spolupráce a přátelství a pevně věřím, že pod Vaším vedením budou naše vztahy i nadále vzkvétat.

Rád bych využil této příležitosti, abych zdůraznil význam rozvojové spolupráce mezi našimi zeměmi. Kambodža je jedna z prioritních zemí naší zahraniční rozvojové spolupráce a Česká republika se v Kambodži dlouhodobě angažuje v projektech zaměřených na posílení socioekonomického růstu a udržitelného rozvoje. Naše společné úsilí v odvětvích, jako je zdravotnictví, vzdělávání nebo zemědělství, mělo pozitivní dopad na životy kambodžských občanů a podpořilo ekonomický růst a prosperitu.

Přeji Vám, Excellence, pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě a těším se na naši budoucí spolupráci.

S pozdravem

Jeho Excellence
pan Hun Manet
předseda vlády Kambodžského království

PHNOMPENH

៤៥- វ៉ែស៊ីប៊ី ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ លោកជំទាវ អែនណា ប្រណាប៊ីក (Ana Brnabić) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ែស៊ីប៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន សែន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Courtesy translation

Belgrade, 22 August 2023

Excellency,

On the occasion of your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, I extend to you, on behalf of the Government of the Republic of Serbia and on my own, cordial congratulations and best wishes for the successful discharge of your responsible duties, as well as for the further overall progress and well-being of your country and the friendly people of Cambodia.

We are proud of the traditionally friendly relations between Serbia and Cambodia, which date back to the founding of the Non-Aligned Movement, within the framework of which our two countries cooperated closely. Serbia is strongly committed to further deepening the cooperation with Cambodia, and I am ready to make a personal contribution to this end.

I am extremely pleased by the fact that ASEAN member states recognized Serbia's strong interest in acceding to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), and I am convinced that the relations between our countries will continue to strengthen through comprehensive cooperation within ASEAN. In this regard, I avail myself of this opportunity to express my deep gratitude for the kind assistance and invaluable support that the friendly Kingdom of Cambodia provided to the Republic of Serbia in the process of acceding to the aforementioned treaty.

May I also express my most profound gratitude for the principled position your country has maintained concerning non-recognition of the unilaterally declared independence of the so-called Kosovo. The unwavering stance of the Kingdom of Cambodia on this issue, which is a vital one for us, testifies not only to the friendship towards my country, but also to the consistent commitment of your country to the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations.

I would hereby like to invite you to pay a visit to the Republic of Serbia in the period ahead, at a date of mutual convenience, which would be an opportunity to meet and exchange views on possibilities for the further promotion of cooperation in all areas of mutual interest.

As I express my best wishes for your good health and personal happiness and the hope that we will soon have the honour and pleasure of being your hosts in Belgrade, please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Ana Brnabić

His Excellency
Dr. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Kabinet prerodnoga Vlada
Office of the Prime Minister

Београд, 22. август 2023. године

Екселенцијо,

Поводом Вашег именовања на дужност премијера Краљевине Камбоџе, у име Владе Републике Србије и у своје име, упућујем Вам срдечне честитке и најбоље жеље за успешним обављањем ове одговорне дужности, као и за даљи свеукупни напредак и благостање Ваше земље и пријатељског народа Камбоџе.

Повољен смо на традиционално пријатељске односе Србије и Камбоџе, који датирају још из времена оснивања Покрета нестварних земаља, у којим су оквирима наше две земље тесно сарађивале. Србија је снажно опредељена за даље продубљивање сарадње са Камбоџом, чему сам спремна да дам лични допринос.

Изузетно ме радује чињеница да су државе чланице АСЕАН преизградиле својим интерес Србије да приступи Уговору о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији (ТАС) и уверена сам да ће односи наших земаља наставити да јачају и кроз свестрану сарадњу у оквиру АСЕАН. С тим у вези, користим ову прилику да искажем велику захвалност на љубазној помоћи и драгоцену подршку коју је пријатељска Краљевина Камбоџа pružila Републици Србији током процеса приступања поменутом уговору.

Дозволите ми да, такође, изразим најдубљу захвалност на принципијелној позицији коју Ваша земља има у вези са непризнавањем једнострано проглашене независности тзв. Косова. Постојан став Краљевине Камбоџе о овом, за нас виталном питању, сведочи не само о пријатељству према мојој земљи, већ и о доследној привржености Ваше земље основним принципима међународног права и Повеље Уједињених нација.

Желела бих да Вам овим путем упутим позив да у предстојећем периоду, у обојстрано прихватљивом термину, посетите Републику Србију, што ће бити прилика да се среснемо и разменимо мишљења о могућностима даљег унапређења сарадње у свим областима од обојстраног интереса.

Уз најлепше жеље за Ваше добро здравље и лиону срећу и у нади да ћемо ускоро имати част и задовољство да Вас угостимо у Београду, примите, Ваша екселенцијо, изразе мог високог уважавања.

Његова екселенција
Др Хун Манг
Премијер
Краљевина Камбоџа
Пном Пен

Ана Брнабић

៤៦- លុចសំបួរ៖សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម សារី បេតែល (Xavier Bettel) នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រទេសលុចសំបួរ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le Premier ministre

Luxembourg, 23 August 2023

Dear Prime Minister,

On behalf of the government of the Grand Duchy of Luxembourg and in my personal name, I would like to congratulate you on your election as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I would also like to seize this opportunity to confer to you my best wishes of success in the accomplishment of your important mission.

I am looking forward to working with you, both in a bilateral and multilateral context, to strengthen the friendly and cooperative relationship between our two countries and our two peoples.

Yours sincerely,

Xavier Bettel
Prime Minister

His Excellency
Mister Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

៤៧- ហូឡង់៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ម៉ាក រុត (Mark Rutte) នាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ ជូន សម្តេច មហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ានែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

His Excellency Dr Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

No.: 3785703

The Hague, 29 August 2023

Your Excellency,

Please allow me to extend my congratulations on your appointment as Prime Minister and on the appointment of a new Council of Ministers.

The Netherlands looks forward to continuing to work with Cambodia on issues of common interest, such as climate, sustainable growth and strengthening multilateralism. I wish you and your new government wisdom and success in further enhancing the prosperity and well-being of the Cambodian people.

Yours sincerely,

Mark Rutte
Prime Minister of the Netherlands

Binnenhof 19
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

T 070 356 41 00
F 070 356 46 83

៤៨- អ៊ុយក្រែន៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម វ៉ូឡូឌីមេរ ហ្សេលេនស្គី (Volodymyr Zelenskyy) ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation from Ukrainian

President of Ukraine

22 August 2023
Kyiv

Your Excellency!

On behalf of the people of Ukraine and on my own behalf I cordially congratulate You on appointment to the post of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am confident that Your work in this responsible public position will contribute to the further growth of the role of the Kingdom of Cambodia in the international arena, and the friendly relations between our states will acquire a qualitatively new practical character.

I appreciate the principled position of Cambodia in the matter of supporting the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, protecting the rule of law and order in the midst of the Russian war against Ukraine.

I am also grateful for the assistance provided by the Kingdom of Cambodia on humanitarian demining in Ukraine.

We rely on the involvement of Your State in international efforts aimed at ending Russia's aggression against Ukraine, restoring world order and respect for the UN Charter based on the Ukrainian Peace Formula.

I have the honor to invite you to make a visit to Ukraine.

Availing myself of this opportunity, I wish You, Your Excellency, strong health and success in Your responsible state mission, and peace and prosperity – to the people of Cambodia.

Sincerely,

(signed)

Volodymyr Zelenskyy

**His Excellency
Mr. HUN Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia**

Phnom Penh

ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន អញ្ជើញសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើទស្សនកិច្ច នៅអ៊ុយក្រែន!

Президент України

«11» серпня 2023 року
м. Київ

Ваша Високоповажносте!

Від імені народу України та від мене особисто щиро вітаю Вас із призначенням на посаду Прем'єр-міністра Королівства Камбоджа.

Упевнений, що Ваша робота на цій відповідальній державній посаді сприятиме подальшому зростанню ролі Королівства Камбоджа на міжнародній арені, а дружні відносини між нашими державами набудуть якісно нового практичного характеру.

Ціную принципову позицію Королівства Камбоджа у питанні підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, захисту верховенства права і правопорядку в умовах російської війни проти України.

Вдячний також за допомогу, яку надає Королівство Камбоджа щодо гуманітарного розмінування в Україні.

Розраховуємо на долучення Вашої держави до міжнародних зусиль із припинення агресії Росії проти України, відновлення світового порядку та поваги до Статуту ООН на основі української Формули миру.

Маю честь запросити Вас відвідати Україну з візитом.

Користуючись цією нагодою, бажаю Вам, Ваша Високоповажносте, міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державницькій діяльності, а камбоджійському народові – миру і благополуччя.

З повагою,

Володимир Зеленський

Його Високоповажності
Пану ХУНУ Манету
Прем'єр-міністру Королівства Камбоджа
м. Пномпень

៤៩- រុស្ស៊ី៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម មីយែល មីហ្សូស្តីន (Mikhail MISHUSTIN) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation from Russian

HIS EXCELLENCY MR. HUN MANET,
PRIME MINISTER
OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
PHNOM PENH

Esteemed Prime Minister,

On behalf of the Government of the Russian Federation and on my own, I congratulate You on the appointment to the post of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am convinced that Your activities as the Head of Government will promote the further development of traditionally friendly and partner-like Russia-Cambodia relations. I reaffirm my readiness for constructive joint work for the purposes of increasing trade and economic, scientific and technical, cultural and humanitarian interactions. It fully meets the interests of the Russian Federation and the Kingdom of Cambodia.

I wish You, esteemed Prime Minister, good health, well-being and new successes in the new important mission.

M.MISHUSTIN

MOSCOW
23 AUGUST 2023

៥០- ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អេវី ឈីប៉ា (A.V.CHEPA) អនុប្រធានទី១ នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation from Russian

HIS EXCELLENCY HUN MANET,
PRIME MINISTER
OF THE KINGDOM OF CAMBODIA

Esteemed Prime Minister,

I congratulate You on the appointment to the position of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Together with the whole world, Cambodia is entering a completely new historical era, in which, as I see it from today, a considerable number of severe trials will fall on the lot of mankind.

You have all the qualities required of a national leader, which is why I have strong confidence in my heart that in this coming era, under Your leadership, the Khmer people will become more prosperous.

I know You as an eminently worthy person, a real officer, brought up in the spirit of love for his Motherland. As a modern person, You are also a successor to the traditions of the glorious past, which is the root of Russia-Cambodia friendship.

I sincerely wish You success in the work and look forward to continuing a constructive dialogue and maintaining strong friendly ties.

Taking this opportunity, I would also like to express to You the assurances of my highest consideration.

A.V.CHEPA

15 AUGUST 2023

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

15 августа 2023г.

№ 4АВ-4/1066

Премьер-министру
Королевства Камбоджа
ХУН МАНЕТУ

Уважаемый господин Премьер-министр!

Поздравляю Вас с назначением на должность премьер-министра Королевства Камбоджа!

Вместе со всем миром Камбоджа вступает в совершенно новую историческую эпоху, в которой, как мне видится из сегодняшнего дня, на долю человечества выпадет немалое число суровых испытаний.

Вы обладаете всеми качествами, необходимыми национальному лидеру, вот почему в моем сердце крепка уверенность в том, что в эту грядущую эпоху под Вашим руководством кхмерский народ придет к большему процветанию.

Я знаю Вас как в высшей степени достойного человека, настоящего офицера, воспитанного в духе любви к своей Родине. Будучи человеком современным, Вы также являетесь продолжателем традиций славного прошлого, в которое уходят корни российско-камбоджийской дружбы.

Искренне желаю Вам успехов в работе и надеюсь на продолжение конструктивного диалога и сохранение крепких дружеских связей.

Пользуясь случаем, также хотел бы выразить Вам свои заверения в самом высоком уважении.

А.В. Чепя

៥១- អៀរឡង់៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លីអូ វ៉ារ៉ាដកា (Leo Varadkar) នាយករដ្ឋមន្ត្រី អៀរឡង់ ជូន សម្តេចមហាបវរជ័យ ហ៊ុន ម៉ានែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Oifig an Taoisigh
Office of the Taoiseach

2nd September 2023

H.E. Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

Dear Prime Minister

I am writing to convey my warmest congratulations to you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Ireland enjoys a close relationship with Cambodia, and I look forward to working with you to further the development and strengthening of relations between our two nations.

With my best wishes for a successful term of office.

Yours sincerely

Leo Varadkar, T.D.
Taoiseach

៥២- អ៊ីតាលី៖ សារអបអរសាទររបស់ លោកជំទាវ ជីអូរធើរី មេឡូនី (Giorgia Meloni) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Courtesy Translation

Presidency of the Council of Ministers
UCD 0001261 P-4.1.5
Date: 25/09/2023

The President of the Council of Ministers

Dear Prime Minister,

I would like to offer my warmest congratulations on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

I am confident that, under your leadership, Cambodia will continue on its path of growth and prosperity and that the relations between our two Nations and between our peoples will continue to increase, led by mutual interest in inclusive development and in international peace and stability.

Italy looks with special interest at the Indo-Pacific region and in particular at South-East Asia, also as Partner of the ASEAN Development, which represents a greatly important area of collaboration.

Wishing you all the best in your future endeavors, I send you, Mr. Prime Minister, my warmest regards.

Giorgia Meloni

H.E. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

*Ambasciata d'Italia in Bangkok – 40 fl., CRC Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd, Bangkok
Tel. +6622504970; Email: ambasciata.bangkok@esteri.it – Website: www.ambbangkok.esteri.it*

**សារអបអរសាទរយេស៍ថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រទេសទ្វីបអាមេរិក**

៥៣- ប្រេស៊ីល៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម Luis Inácio Lula da Silva ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេស៊ីល ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

[UNOFFICIAL TRANSLATION]

Luiz Inácio Lula da Silva
President of the Federative Republic of Brazil

His Excellency
SAMDECH MOHA BORVOR THIPADEI HUN MANET
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

Mr. Prime Minister,

On behalf of the Government and people of Brazil, I have the honor to congratulate Your Excellency on your appointment to the position of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

Brazil and Cambodia have a shared history marked by friendship and mutual respect. The recent decision of opening an Embassy in Brasilia constitutes a concrete proof of the continued strengthening of the relations between our countries and the determination to continue working together to face common challenges and to promote peace, development and the well-being of our peoples.

As you take the high responsibilities of your new position, please accept, Your Excellency, my best wishes of success, and my vows that your mandate be crowned with achievements to the benefit of the Cambodian people, contributing to the building up of a more just, peaceful and prosperous world.

I avail myself of this opportunity to present to Your Excellency the assurances of my highest esteem and consideration.

(Signature)

Palace of Planalto, Brasilia, on 28 September 2023

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
SAMDECH MOHA BORVOR THIPADEI HUN MANET
PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO DO CAMBOJA

SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO,

EM NOME DO GOVERNO E DO POVO BRASILEIROS,
TENHO A HONRA DE CONGRATULAR VOSSA EXCELÊNCIA POR SUA
INDICAÇÃO AO CARGO DE PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO DO
CAMBOJA.

O BRASIL E O CAMBOJA COMPARTILHAM
HISTÓRIA MARCADA PELA AMIZADE E RESPEITO MÚTUO. A
RECENTE DECISÃO DE ABRIR EMBAIXADA EM BRASÍLIA CONSTITUI

PROVA CONCRETA DO CONTÍNUO FORTALECIMENTO DAS
RELAÇÕES ENTRE OS NOSSOS PAÍSES E DA DETERMINAÇÃO DE
CONTINUAR A TRABALHAR CONJUNTAMENTE NO ENFRENTAMENTO
DE DESAFIOS COMUNS, NA PROMOÇÃO DA PAZ, DO
DESENVOLVIMENTO E DO BEM-ESTAR DE NOSSOS POVOS.

AO ASSUMIR AS ELEVADAS REPONSABILIDADES
DE SUA NOVA FUNÇÃO, ACEITE, VOSSA EXCELÊNCIA, OS MEUS
MELHORES VOTOS DE ÊXITO, COM O DESEJO DE QUE O SEU
MANDATO SEJA COROADO DE REALIZAÇÕES EM BENEFÍCIO DO
POVO CAMBOJANO E DE CONTRIBUIÇÕES À CONSTRUÇÃO DE UM
MUNDO MAIS JUSTO, PACÍFICO E PRÓSPERO.

APROVEITO A OPORTUNIDADE PARA
APRESENTAR A VOSSA EXCELÊNCIA OS PROTESTOS DE MINHA MAIS
ALTA ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

PALÁCIO DO PLANALTO, BRASÍLIA, EM 28 DE SETEMBRO DE 2023

៥៤- ប៉េរូ៖ ខ្លឹមសារប្រៃសប្រៀបសារអបអរសាទររបស់ លោកជំទាវ ឌីញ៉ា អ៊ីស៊ីលេវ៉ា បូលវ៉ាតេ ហ្សេការ៉ា (Dina Ercilia Boluarte Zegarra) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប៉េរូ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ានែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Lima, 22 of August 2023

Your Excellency, Prime Minister,

I have the honour to address to Your Excellency in order to send you on behalf of the Peruvian government and people, as well as my own, our warmest congratulations for the beginning of your term as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.

On this special occasion, I wish to convey my best wishes for the success of your administration and to express my government's willingness for maintaining our bonds of friendship and cooperation between our nations, both bilateral and in the multilateral fora of which we are part, such as the Organization of the United Nations, the Forum for Cooperation Latin America - East Asia (FOCALAE), and the fruitful dialogue established between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Pacific Alliance (PA) among others.

In expressing my best wishes for Your Excellency's health and the prosperity of the honourable Cambodian people, I would like to take this opportunity to express my highest and most distinguished consideration for you.

(Signed)
Dina Ercilia Boluarte Zegarra
President of Perú

To His Excellency
Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Presidenta de la República del Perú

Lima, 22 de agosto de 2023

Excelentísimo señor Primer Ministro,

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de hacerle llegar, en nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, así como en el mío propio, nuestras más cordiales felicitaciones con motivo del inicio de su mandato como Primer Ministro del Reino de Camboya.

En esta especial ocasión, deseo transmitirle mis mejores deseos para el éxito de su gestión, además de manifestar la disposición de mi gobierno para continuar estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos países, tanto en el ámbito bilateral como en el terreno multilateral, en las Naciones Unidas, en el Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este (FOCALAE), así como mediante el diálogo entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Alianza del Pacífico (AP).

Al formular mis mejores votos por la salud de Vuestra Excelencia y la prosperidad del honorable pueblo camboyano, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Al Excelentísimo señor
Hun Manet
Primer Ministro del Reino de Camboya
Nom Pen.-

៥៥- គុយបា៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម មីហ្គែល ឌីអាស-កាណែល ប៊ីមូដេស (Miguel Díaz-Canel) ប្រធានាធិបតីគុយបា ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

(បកប្រែ)

សាធារណរដ្ឋគុយបា
ប្រធានាធិបតី

ទីក្រុងហាវ៉ាណា ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម

ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការអបអរសាទរ ឯកឧត្តម និងសូមជូនពរ ឯកឧត្តម ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។

ឯកឧត្តម អាចជឿជាក់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់គុយបាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនានយោបាយ ដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនយើងទាំងពីរ។

ឆ្លៀតឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមប្រទេស G-77 បូកចំនួន ស្តីពីបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ន៖ តួនាទីរបស់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងហាវ៉ាណា ក្នុងទម្រង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់។

វាក៏ជាមហាភិក្ខុយសដែលយើងអាចទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម នៅប្រទេសគុយបា ហើយយើងរំពឹងឃើញមានជំនាន់តម្លៃ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ ឯកឧត្តម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។

សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីខ្ញុំ។

(ហត្ថលេខា)

ឯកឧត្តម មីហ្គែល ឌីអាស-កាណែល ប៊ីមូដេស

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

REPÚBLICA DE CUBA
EL PRESIDENTE

La Habana, 8 de agosto del 2023

Excelencia:

En ocasión de su elección como Primer Ministro del Reino de Cambodia, lo felicito y le deseo éxitos en el desempeño de tan importante responsabilidad.

Puede Usted contar siempre con el firme compromiso de Cuba de propiciar el diálogo político para continuar fortaleciendo las entrañables relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre nuestros gobiernos y pueblos.

Aprovecho esta misiva para invitarlo a participar, de manera presencial, en la "Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China sobre los retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación", a celebrarse en La Habana, el 15 y 16 de septiembre de 2023.

Sería un gran honor recibirlo en Cuba y contar con su valiosa presencia y activa contribución en esta importante Cumbre.

Le reitero el testimonio de mi más alta consideración y estima.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

***Excelentísimo Señor Dr. Hun Manet
Primer Ministro del Reino de Cambodia***

**សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រទេសអាស្រ៊ីក**

៥៦- អាល់ហ្សេរី៖ សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាយម៉ានណេ បែនណាបឌីរាហ្សម៉ាណេ (Aimene Benabderrahmane) នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតអាល់ហ្សេរី ជូនសម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

People's Democratic Republic of Algeria

Prime Minister

Excellency,

On the occasion of your nomination as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, I extend to you, on behalf of the Algerian Government and in my name, my warmest expressions of congratulations and my sincere wishes for success in accomplishing your noble missions.

While expressing to you my certitude in the capacity of the Government of Cambodia to accomplish the desired progress during your leadership, in response to the aspirations of the Cambodian people for the prosperity and development, I avail myself of this happy opportunity to express to you our firm commitment to reinforce ties of friendship and solidarity between Algeria and Cambodia, in order to serve the common interest of the friendly peoples.

I would like also, in this occasion, to praise the relations of dialogue and consultation between our two countries especially after the convening of the fist session of the Political Consultations, last year, in the Cambodian capital «Phnom Penh».

Please accept, Excellency, the highest expressions of consideration and respect.

Aimene BENABDERRAHMANE

**H.E. Mr. Samdech HUN Manet
Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia**

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

السيد الوزير الأول،

بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا لمملكة كمبوديا، أتقدم إليكم باسم الحكومة الجزائرية وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهاني وأصدق التمنيات بالتوفيق والنجاح في أداء مهامكم النبيلة.

وإذ أعرب لكم عن يقيني بقدرة حكومة كمبوديا على تحقيق التقدم المنشود خلال ترأسكم لها، استجابة لتطلعات الشعب الكمبودي في الرفاه والرقى، فإني أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر لكم عن التزامنا الراسخ بتمتين روابط الصداقة والتضامن بين الجزائر وكمبوديا، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

كما أود، بهذه السانحة، أن أشيد بعلاقات الحوار والتشاور بين البلدين لاسيما على إثر انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية، العام الماضي، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

أمين بن عبد الرحمان

السيد هون مانيت،
الوزير الأول لمملكة كمبوديا.

៥៧- ទុយនីស៊ី៖ ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាម៉ែត ហាឆានី (Ahmed Hachani) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋទុយនីស៊ី ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Non-official Translation

Republic of Tunisia
Head of the Government

Excellency Mister Prime Minister

On the occasion of your nomination as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, I am pleased to extend to Your Excellency, my warmest congratulations and best wishes, hoping that you succeed in your high duties.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency our willingness to work along with you to enhancing the friendship and cooperation ties between our both countries for the good and common interest of our two friendly peoples.

Renewing my congratulations, please, accept, Excellency Mister Prime Minister, my highest considerations and regards.

Ahmed Hachani
Head of the Government
of the Republic of Tunisia

Excellency Mister Hun Manet,
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

لكهولة التونسية
رئاسة الحكومة
الرئيس

معالي رئيس الوزراء،

يطيب لي، بمناسبة تعيينكم رئيسا للوزراء بمملكة كمبوديا، أن أتقدم إلى معاليكم،
باحترامها وأطيب التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق في مهامكم السامية.

وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم عن استعدادنا للعمل وإياكم من أجل
مزهد النهوض بأواصر الصداقة بين بلدينا، ودعم علاقات التعاون لما فيه خير شعبي
الصديقين ومصالحتهما المشتركة.

وإذ أجدد لكم ثمانينا، تفضلوا، معالي رئيس الوزراء، بقبول أسمى عبارات التقدير
والاحترام.

أحمد الحشاني

الحشاني

رئيس الحكومة الجمهورية التونسية،

معالي السيد هان مانت،

رئيس وزراء مملكة كمبوديا

៥៨- ហ្គាណា៖ ខ្លឹមសារដកស្រង់សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ណាណា អាដដូ ជានក្វា អាគូហ្វូ-អាដដូ (Nana Addo Dankwa Akufo-Addo) ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្គាណា ជូន សម្តេច មហាបវរវេជ្ជបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

“QUOTE

EXCELLENCY,

IT IS WITH GREAT PLEASURE THAT I CONVEY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT AND PEOPLE OF THE REPUBLIC OF GHANA AND IN MY OWN NAME, WARMEST CONGRATULATIONS TO YOU, EXCELLENCY ON YOUR ELECTION AS PRIME MINISTER OF THE KINGDOM OF CAMBODIA.

I LOOK FORWARD TO WORKING CLOSELY WITH YOU AT BOTH THE BILATERAL AND MULTILATERAL LEVELS TO STRENGTHEN THE RELATIONS THAT EXIST BETWEEN OUR TWO COUNTRIES AND TO WORK TOGETHER TO IDENTIFY NEW AREAS OF COOPERATION FOR THE MUTUAL BENEFIT OF OUR PEOPLES.

WHILE WISHING YOU A SUCCESSFUL TENURE, ACCEPT EXCELLENCY, MY BEST WISHES FOR YOUR PERSONAL GOOD HEALTH AND WELL-BEING AND FOR THE CONTINUED PEACE, PROGRESS AND PROSPERITY OF THE GOVERNMENT AND PEOPLE OF THE KINGDOM OF CAMBODIA.

**NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GHANA**

**HIS EXCELLENCY HUN MANET
PRIME MINISTER OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
PHNOM PENH**

UNQUOTE”

**សារអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិ
និងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗ**

៥៩- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ជូន សម្តេចមហាបវរជិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
SECRETARY-GENERAL

Ref. No.: APSC/PSD/PCD1/LET/2023/93

22 August 2023

H.E. Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
PHNOM PENH

Your Excellency,

I wish to convey my best wishes and warmest congratulations on your assumption of office as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia on 22 August 2023. Your election as Cambodia's Head of Government is a testament to the trust that the people of Cambodia has placed in your leadership to drive the continued peace, development and prosperity of the country.

Since becoming a member of ASEAN in 1999, Cambodia has and continues to make strides to contribute immensely towards the ASEAN Community-building agenda. Cambodia's commitment to ASEAN's development and integration was most recently demonstrated through its ASEAN Chairmanship in 2022, during which Cambodia led the region in returning to normal after the COVID-19 pandemic had begun to subside. Cambodia has always played an important role in upholding ASEAN Centrality and unity, even during tumultuous and challenging times, as evident in the successful convening of the *Second ASEAN Global Dialogue* in November 2022. Cambodia has also consistently promoted ASEAN's active engagement in the wider region, which was manifested in the adoption of the *ASEAN Leaders' Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific within ASEAN-led Mechanism* and the adoption of the *Concept Note on ASEAN Roadmap for Promoting ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* in November 2022. It is significant that this Statement has kick-started the efforts to streamline the implementation of the AOiP across all ASEAN Sectoral Bodies.

Cambodia's ASEAN Chairmanship has also made a mark in international history. After eleven years, Timor-Leste's application to become a member of ASEAN has achieved meaningful progress after the adoption of the *ASEAN Leaders' Statement on the Application for ASEAN Membership* during the 40th and 41st ASEAN Summits and Related Summits in Phnom Penh. Under Cambodia's leadership, Timor-Leste was able to be admitted in-principle as the 11th Member of ASEAN. Owing to the observer status granted by the ASEAN Leaders, Timor-Leste is now able to enjoy the privilege of attending all ASEAN meetings including the ASEAN Summits. This, in turn, has tremendously contributed to Timor-Leste's progress in readying themselves to become a full member of ASEAN.

One Vision, One Identity, One Community

In addition to the above deliverables, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement, which is the world's largest Free Trade Agreement, was signed in Cambodia last year after 10 years of negotiations which were launched in Cambodia in 2012. This RCEP Agreement would undoubtedly provide huge benefits for both ASEAN and its partners in doing businesses with ASEAN, in consistent with the projection that ASEAN to be the fourth largest economy in the world by 2030.

I strongly believe that under your able leadership as the Prime Minister, Cambodia would continue to lead to an even brighter future for the benefits of its people as well as for the peoples of ASEAN.

The ASEAN Secretariat stands ready to continue rendering our fullest support to and working hand in hand with Cambodia and the other ASEAN Member States towards realising our ASEAN Community Vision 2025 and beyond. I look forward to welcoming you to Jakarta for the upcoming 43rd ASEAN Summit and Related Summits next month.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

DR. KAO KIM HOURN
Secretary-General of ASEAN

៦០- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ឆាល មីឈែល (Charles MICHEL) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

European Council
The President

Ref. Ares(2023)5962362 - 01/09/2023
SGS 23 / 003698

Brussels, 01. 09. 2023

Dear Prime Minister,

On behalf of the European Union and myself personally, allow me to convey my sincere congratulations on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. At a time when we must face significant challenges around the world, it is important that we continue to work together as partners, to create new opportunities for cooperation.

I had the pleasure of being invited by your predecessor, Prime Minister Hun Sen, to participate in the East Asia Summit, hosted in your country during a very successful ASEAN Chairmanship in 2022. We share with your country a long history of cooperation and friendship, and I am confident that our relations will continue to grow also under your leadership.

I greatly appreciated Cambodia's contribution to our historic EU-ASEAN Commemorative Summit in 2022. I look forward to working together to strengthen our partnership in the future.

I wish you all the best in promoting stability and prosperity in Cambodia, and building a better and prosperous future for the people of Cambodia

Yours faithfully,

Best Regards,

Charles MICHEL

H. E. Mr HUN Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

Rue de la Loi/Wetstraat 175 - B-1048 Bruxelles/Brussel - Belgique/België
www.european-council.europa.eu

៦១- សារអបអរសាទររបស់ លោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ជូន សម្តេចមហាបវរជ័យ ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

EUROPEAN COMMISSION

Ursula von der Leyen
The President

Brussels, 25. 08. 2023
Ares(2023)8370826

Excellency,

I would like to extend my congratulations to you on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. The European Union and Cambodia have a long history of partnership and cooperation which we are committed to continue in the future.

Our relations are underpinned by our mutual commitment to multilateralism and regional cooperation, sustainable growth, inclusive development and our strong people-to-people ties. Our bilateral cooperation continues to expand to new areas, creating opportunities for our businesses and peoples. In this regard, I look forward to working together with you and your administration to achieve the full potential of trade, investment and growth for both the European Union and Cambodia.

In these challenging times, our valued relations with ASEAN and ASEAN members are essential to maintain peace and stability and to continue growing in prosperity. Our shared commitment to multilateralism and region-to-region cooperation will provide us with a solid foundation to continue working together in our efforts to tackle global challenges and promote sustainable and inclusive growth.

I wish you every success in your new tasks,

Yours sincerely,

Ursula von der Leyen

H.E. Mr HUN Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia

**៦២- សារអបអរសាទររបស់ លោក ម៉ាសាត្សុគូ អាសាកាវ៉ា (Masatsugu Asakawa) ប្រធានធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ានែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា។**

OFFICE OF THE PRESIDENT

22 August 2023

H.E. Dr. Hun Manet
Prime Minister
Royal Government of Cambodia

Dear Prime Minister:

I extend my warmest congratulations on your appointment as the new Prime Minister of Cambodia.

I am confident that Cambodia will continue to make remarkable progress under your leadership. This would take forward the tireless efforts of your father, the outgoing Prime Minister Samdech Hun Sen, who served Cambodia with dedication and commitment for long years. I recall with fondness my fruitful meeting with him last year in the margins of the ASEAN Summit in Phnom Penh.

The Asian Development Bank is proud to be a strong partner in Cambodia's development journey. I would like to assure you of our continued and unwavering commitment to supporting Cambodia's development agenda of inclusive growth and sustainable development. My team and I look forward to working closely with your government to advance Cambodia's socio-economic development and contribute to the overall prosperity of the region.

Yours sincerely,

Masatsugu Asakawa
President

cc: Hon. Dr. Aun Pommoniroth, ADB Governor and Deputy Prime Minister,
Minister of Economy and Finance
Ms. Rachel Thompson, Executive Director for Cambodia

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 8632 6005
Fax +63 2 8636 2000
www.adb.org

៦៣- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម Susumu Tai កុងស៊ុលកិត្តិយសប្រចាំទីក្រុង Sendai ប្រទេស ជប៉ុន ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

**Honorary Consulate
of the Kingdom of Cambodia in Sendai**

No223/2023-HCS

H.E. Kitti Tesaphibal Bindit HUN Manet
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

Excellency,

On behalf of the honorary consulate of the Kingdom of Cambodia in Sendai, I would like to extend my heartfelt congratulations to Your Excellency on your appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and on the occasion of the inauguration of the new government on 22 August 2023.

It was a great honour for me to meet Your Excellency in the past years both in Japan and in Cambodia.

I am confident that your wise, dynamic, and visionary leadership will drive the continued peace, development and prosperity of Cambodia and further strengthen the bonds between Japan and Cambodia.

Japan and Cambodia have established diplomatic ties for decades and this year is an auspicious year to mark the 70th Anniversary of our Diplomatic Relations. As an honorary consul, I assure Your Excellency of my continued support and commitment to further develop the existing relations between the two nations under your tenure as the Prime Minister of Cambodia.

I avail this opportunity to convey to Your Excellency my warm wishes for your good health and prosperity in every endeavour.

Sincerely yours,

Sendai, 26th August 2023

Honorary Consul
of the Kingdom of Cambodia in Sendai

Honorary Consul

Susumu Tai

៦៤- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ចាង មីង (Zhang Ming) អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ានែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

**His Excellency
The Prime Minister of the Kingdom of Cambodia
Mr. Hun Manet**

Dear Excellency,

I extend my warmest congratulations on your recent appointment as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Your leadership qualities and dedication have been evident throughout your career, and I am confident that under your guidance, Cambodia will continue to achieve remarkable progress and prosperity.

Cambodia is an important Dialogue Partner of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and our ties within the framework of the SCO have flourished over time, contributing to mutual understanding and shared objectives. I am pleased to note that the recent Observer Mission from the SCO, which visited Cambodia to monitor the latest Elections of the Members of the National Assembly on July 23, 2023, further reinforces the bonds of collaboration and trust that we have cultivated.

Once again, Excellency, please accept my heartfelt congratulations on assuming the office of Prime Minister. I look forward to witnessing the continued progress of Cambodia and the deepening of our cooperative endeavors.

On behalf of the SCO Secretariat, I wish the best for your success and the prosperity of the Kingdom of Cambodia.

Warmest regards,

The SCO Secretary General

Zhang Ming

៦៥- ខ្លឹមសារប្រែសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម អាឡិកសាន់ឌី មីយ៉ែវ (Alexander Mikheev) អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន JSC ROSOBORONEXPORT ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ានែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

Moscow
22 August 2023
№P9132/1-42691

Mr. Prime Minister,

I wholeheartedly congratulate Your Excellency on being appointed as the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia!

I should like to express my deep appreciation gratitude for Your Excellency's personal contribution to strengthening the Russian-Cambodian military-technical cooperation. I hope that under Your Excellency's leadership the relationship between the Russian Federation and the Kingdom of Cambodia in the sphere of military-technical cooperation will reach a new level.

For my part, I wish to assure Your Excellency that JSC Rosoboronexport is ready to extend its full cooperation in the development and enhancement of defensive potential of the Cambodian Armed Forces.

I wish Your Excellency happiness, good health, prosperity and further success in your new position of great responsibility!

Accept please, Your Excellency, the assurance of my very high regards.

A.A.Mikheev
General director

H.E. Hun Manet,
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh

РОСОБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество

ROSOBORONEXPORT
Joint Stock Company

Стромынка ул., д. 27, Москва,
Российская Федерация, 107076
Телефон: (7-495) 534-61-40
Факс: (7-495) 534-61-53, (7-495) 637-97-00
E-mail: roc@roc.ru

Post address: 27, Stromynka st.,
Moscow, Russian Federation, 107076
Tel.: (7-495) 534-61-40
Fax: (7-495) 534-61-53, (7-495) 637-97-00
E-mail: roc@roc.ru

г. Москва, 22 августа 2023 г.
№ P9132/1-42691

Уважаемый господин Хун Манет!

От всей души поздравляю Вас с назначением на должность
Премьер-министра Королевства Камбоджа!

Хотел бы выразить глубокую признательность за Ваш личный
вклад в укрепление российско-камбоджийского военно-технического
сотрудничества. Надеюсь, что под Вашим руководством отношения
между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в сфере ВТС
выйдут на новый уровень.

Со своей стороны, хочу Вас заверить, что АО "Рособоронэкспорт"
готово оказывать всестороннее содействие в деле строительства и повышении
оборонного потенциала камбоджийских вооруженных сил.

Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в работе на новом ответственном посту!

Примите, господин Хун Манет, мои уверения в весьма глубоком
к Вам уважении.

А.А.Михеев
Генеральный директор

Господину Хун Манету
Премьер-министру Королевства Камбоджа
г. Пномпень

៦៦- ខ្លឹមសារប្រៃសម្រួលសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ផាន វ៉ាន ម៉ៃ (Phan Van Mai) ប្រធាន
គណៈកម្មាធិការប្រជាជនហូជីមិញ ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី **ហ៊ុន ម៉ាណែត** នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Unofficial translation

**PEOPLE'S COMMITTEE
OF HO CHI MINH CITY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

86 Le Thanh Ton, District 1
Tel: (84) 38291054 – 38226335
Fax: (84) 38296988 – 38295675

Ho Chi Minh City, 22 August 2023

To: **H.E. Kitti Tesaphibal Bindit HUN MANET
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia**

Dear Prime Minister,

On behalf of the municipal government and people of Ho Chi Minh City, I extend my warmest congratulations on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia by His Majesty King Norodom Sihamoni of Cambodia. This demonstrates the unreserved confidence that His Majesty the King and the People of Cambodia place upon You. I believe that under Your premiership, the Kingdom of Cambodia will certainly achieve newer and greater victories in national defense, construction and development.

In times past, Vietnam - Cambodia relations, including the friendship and partnership between Ho Chi Minh City and Phnom Penh, have consistently been cultivated and made remarkable developments.

I hope that, as a leader of great capabilities, extensive experience, and immense prestige, You will continue to facilitate the expanding and deepening of friendship and collaboration between Ho Chi Minh City and Phnom Penh, which will contribute to the "good neighborliness, traditional friendship, and comprehensive, sustainable and long-term cooperation" between Vietnam and Cambodia, and bring about practical benefits for the peoples of both countries, for the maintenance of regional and global peace, stability and development.

Once again, I warmly congratulate You on your newly appointed premiership. I wish You the very best of health, happiness and success at Your esteemed position! May the beautiful Kingdom of Cambodia enjoy everlasting growth and prosperity.

Yours sincerely,

(Signed)

**Phan Van Mai
Chairman**

Ho Chi Minh City's People's Committee

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

86 Lê Thánh Tôn, Quận 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: **Ngài Hun Manet**
Thủ tướng Chính phủ
Vương quốc Campuchia

Ngài Thủ tướng kính mến,

Thay mặt Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tôi nồng nhiệt chúc mừng Ngài vừa được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sắc phong làm Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Việc này cho thấy sự tin nhiệm mà Quốc vương và nhân dân Campuchia dành cho cá nhân Ngài. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài, Vương quốc Campuchia chắc chắn sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh không ngừng được vun đắp và phát triển vượt bậc.

Tôi mong rằng với năng lực, kinh nghiệm và uy tín lớn của mình, Ngài sẽ tiếp tục tạo điều kiện để quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnôm Pênh phát triển ngày càng sâu rộng hơn nữa, góp phần vào quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai đất nước chúng ta, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng Ngài đảm nhiệm trọng trách mới. Kính chúc Ngài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên cương vị cao cả của mình. Kính chúc Vương quốc Campuchia xinh đẹp ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Trân trọng./.

Phan Văn Mai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh

៦៧- សារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ម៉ាន់សួរ ប៊ីន មូហ្សាលឡាម (Manssour Bin Mussallam) អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងត្បូង (Organization of Southern Cooperation) ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ែណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ORGANISATION OF SOUTHERN COOPERATION
ORGANISATION DE COOPÉRATION DU SUD
منظمة التعاون الجنوبي
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DEL SUR
THE SECRETARY-GENERAL

Addis Ababa, 24 August 2023

His Excellency Hun MANET
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia

Your Excellency,

I am writing to convey to you my sincere congratulations, on behalf of the Organisation of Southern Cooperation (OSC) and myself, on your assumption of the supreme office of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, which not only marks a historic occasion for your country, but also a worthy recognition of your leadership and visionary qualities. To my congratulations, I should also like to join my heartfelt wishes of success in the heavy and noble responsibility that is now yours in the continuity of the endeavours aiming to realise the aspirations of the Cambodian People.

As the intergovernmental organisation of countries of the South, the OSC is honoured to count the Kingdom of Cambodia as a founding Member State, one which has consistently demonstrated its commitment to the human dimension of our shared ideals. And in this new era for Cambodia, which coincides with our collective Organisation's entry into its executive phase, I look forward to our continued engagement and amplified cooperation.

In this regard, I should be particularly honoured and pleased, in equal measure, to undertake an official visit to Phnom Penh, at your convenience, with the aim of exchanging views and coordinating our actions in the construction of a Third Way of Development – from and by the South, for Humanity –, in particular as the OSC prepares the launch, in close collaboration with all Member States, of its flagship programmes in the spheres of endogenous technology development, transdisciplinary research, balanced and inclusive education, and solidary financing for multidimensional development.

Awaiting the privilege of meeting in person, I avail myself of this opportunity to renew to you, **Your Excellency**, the assurances of my highest consideration.

Manssour BIN MUSSALLAM

ADDRESS: EGYPT STREET, LIDETA SUB-CITY, WOREDA 04, HOUSE NO. 1986
PHONE NUMBER: +251 11 369 24 81 E-MAIL: EOSG@OSC-OCS.ORG

៦៨- សារអបអរសាទររបស់ លោកស្រី អាហ្សស្កាន ខាន (Afshan Khan) ជំនួយការអគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាអ្នកសម្របសម្រួល នៃអង្គការ Scaling Up Nutrition (SUN) Movement ជូន សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

H.E. Dr. Hun Manet
Prime Minister
Kingdom of Cambodia
Phnom Penh, Cambodia

Geneva, 30 August 2023

Excellency,

On behalf of the Scaling Up Nutrition (SUN) Movement, I extend warm congratulations on your appointment as Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. I also want to congratulate your country's unwavering commitment to addressing malnutrition. Cambodia's work with the SUN Movement and the United Nations Food Systems Hub, especially during the COVID-19 pandemic and the current global crises involving food and nutrition security have been exemplary.

I am writing to request a meeting, during the 78th Session of the United Nations General Assembly (UNGA78) in New York, which I understand you are also attending. Given Cambodia's successes in the areas of nutrition and food security, the SUN Movement, the UN Food Systems Hub would like to propose a joint meeting to discuss Cambodia's food systems and nutrition landscape. Your nation's active involvement and leadership are a best practice in multi-sectoral and multi-stakeholder collaboration and we would benefit from your vision as to how to further build on this success as you assume your role. During our discussion we would like to understand the policy priorities for the Royal Government of Cambodia, as well as discuss progress toward achieving the Sustainable Development Goal 2 (SDG2) and Goal 3 (SDG3) targets. Cambodia's Roadmap for Food Systems for Sustainable Development 2030 would also be a welcome part of the discussion.

In the hope that this meeting will be possible, I look very much forward to meeting your Excellency in New York.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Afshan Khan
United Nations Assistant Secretary-General and
Coordinator of the Scaling Up Nutrition (SUN) Movement

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

តាំងពីដើមមក ការជូនលិខិតអបអរសាទរវាងប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ឬប្រធានស្ថានប័នអន្តរជាតិ ក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែងថ្មី គឺជាបរិយាយអន្តរជាតិ និងជាមធ្យោបាយពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតដ៏សំខាន់។ អ្វីកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺខ្លឹមសារលិខិត ដែលអាចបង្ហាញឱ្យឃើញពីកម្រិតទំនាក់ទំនងជ្រាលជ្រៅ ឬធម្មតា ក្នុងកម្រិតបុគ្គល និងកម្រិតរដ្ឋ។ ក្នុងករណីកម្ពុជា សារលិខិតទាំងនោះ បានចុះបញ្ជីលេខ (១) សមានចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះ ឬស្ថានប័នអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជា (២) ទំនាក់ទំនងល្អរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ និងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេស ស្ថានប័នអន្តរជាតិទាំងនោះ ជាមួយកម្ពុជា និង (៣) ការគាំទ្រ និងការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី (៤) ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលខាងមុខ និង (៥) ការផ្តល់កិត្តិយសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ។

ក្នុងចំណោមសារអបអរខាងលើ មានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួន និងមានចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកអាននៅទីនេះ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថា ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះ វាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការយល់ឃើញបែបអត្តនោម័តតែប៉ុណ្ណោះ។

ចំណុចទី១៖ ជាទូទៅ សារអបសាទរមានប្រវែងតែមួយ ឬពីរទំព័រប៉ុណ្ណោះ បើទោះជាប្រទេសនោះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ឬទំនាក់ទំនងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងណា ជាមួយគ្នាក៏ដោយ ក៏កម្រឃើញគេសរសេរវែងណាស់។ ទម្រង់លិខិតជាទូទៅគេតែងតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងឈ្មោះ និងគោរមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលលិខិត និងកាលបរិច្ឆេទ។ ក្នុងតួសេចក្តី ខ្ញុំសូមចែកចេញជាបីផ្នែក៖ (ទី១) គេតែងផ្តើមដោយការសារទរ (ទី២) រម្ងឹកពីជំនួប ប្រវត្តិអតីតកាល កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមក ឬគុណវុឌ្ឍិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មី និង (ទី៣) គូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងបន្ត ឬនឹងធ្វើនៅអនាគត ឬសារនយោបាយរបស់អ្នកធ្វើចង់ឱ្យអ្នកទទួលដឹង ឬត្រៀមខ្លួនជាមុន។ ក្នុងផ្នែក

ចុងក្រោយ គេតែងភ្ជាប់ (ទី១) ឃ្លាសម្តែងការគួរសម ឬបំណងជួប ឬអញ្ជើញទៅបំពេញ
ទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសខ្លួនជាដើម និង (ទី២) ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នកផ្ញើ។

ចំណុចទី២៖ ភាគខុសគ្នារវាងគុណតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ ស្តែងឱ្យឃើញ
តាមរយៈខ្លឹមសារនៃសារអបអរ ដែលយើងអាចចែកចេញជាពីរ គឺគុណតម្លៃបស្ចិម
ប្រទេស និងមិនមែនបស្ចិមប្រទេស។ បណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសអាស៊ី អឺរ៉ុបមួយ
ចំនួនតូច អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា ផ្តល់តម្លៃដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម គោរព
ប្រទេសដ៏ទៃ ស្របពេលដែលក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនផ្តល់តម្លៃដល់លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស នីតិរដ្ឋ និងច្បាប់អន្តរជាតិ ជាដើម។ ក្រុមបស្ចិមប្រទេសទៀតសោត
តែងចង់ឃើញ ឬបង្គាប់ឱ្យប្រទេសផ្សេងអនុវត្តតាមគុណតម្លៃរបស់ខ្លួន។ វាប្រៀបបានឱ្យ
អ្នកដែលធ្លាប់ទទួលទានបាយ មកទទួលទាននំប៉័ងជាអាហារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដែរ។ ការ
ទទួលទាននំប៉័ង វាមានឱជារសសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែមិនប្រាកដថា អ្នកដទៃទទួលបានរសត្រាញ់
ពិសារដូចអ្នកទេពេលទទួលទាននោះ។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺថ្នាក់ដឹកនាំ
សហគមន៍អឺរ៉ុប ដែលគុណតម្លៃស្នូលរបស់ស្ថានប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះ គឺលិទ្ធិប្រជាធិប-
តេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនេះឯង ប៉ុន្តែពាក្យទាំងនោះ បែរជាមិនមាននៅក្នុងសាររបស់ថ្នាក់
ដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅវិញ។ ដោយឡែកនៅក្នុងគណនីយតេឡេក្រាមរបស់ សម្តេចធិបតី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងសារព័ត៌មាននានាមិនឃើញមានផ្សាយលិខិតអបអរសាទរពីថ្នាក់
ដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។

ចំណុចទី៣៖ លិខិតអបអរសាទរតែងភ្ជាប់មកជាមួយសារនយោបាយ។ ប្រទេស
ខ្លះរម្ងឹកពីប្រវត្តិទំនាក់ទំនង ក្នុងរូបភាពជាជំនួប ឬការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ
របស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជា។ ខ្លះក៏កោតសរសើរពីគុណវុឌ្ឍិរបស់សម្តេចធិបតី និងសម្តែង
សេចក្តីទុកចិត្តត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងយន្តការទ្វេភាគី និងពហុភាគី
ដើម្បីប្រយោជន៍រួម។ ប្រទេសខ្លះ បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ដល់ប្រទេសខ្លួនកន្លងមក។ ហើយប្រទេសខ្លះ ព្យាយាមបង្ហាញពីបញ្ហាដែលខ្លួន
កំពុងជួបប្រទះ និងស្វែងរកការគាំទ្រពីកម្ពុជា។ ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ លោក
អ្នកអាចអានបន្ថែមនៅលើលិខិតមួយចំនួនខាងលើ។

សូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអានឯកសារចងក្រងនេះ។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ឯកសារនេះ អាចជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់អ្នកអាន ជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុង
វិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់តែងសរសេរលិខិតខាងលើ។

(ចប់)

កិច្ចការដែលអ្នកចងក្រងធ្លាប់បានបោះពុម្ពផ្សាយ៖

- ១- Cambodia's Foreign Relations: The Consequences of Neutral Foreign Policy since 1993
និក្ខេបបទ បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ritsumeikan
(ឆ្នាំ២០២០)
- ២- ASEAN Economic Integration Opportunities and Challenges for the Cambodian
Economy គម្រោងស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យ
បញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៤)
- ៣- Misunderstanding of Cambodia's Neutrality នៅគេហទំព័រ Cambodianess (ឆ្នាំ២០២០)
- ៤- China's Rise Is it an opportunity for Cambodia ក្នុងអត្ថបទបច្ចុប្បន្នភាពការទូត "Diplomatic
Briefings" ចេញផ្សាយដោយ KAS Cambodia និង CICP (ឆ្នាំ២០២៣)។

